

ഉത്തരാധുനിക മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം സംസ്കാരിക പ്രാതിനിധ്യം

സമർപ്പണം : സദറുദ്ദീൻ

ഗൈഡ് : ഫായിസ് പി.ടി അത്താണിക്കൽ

തളിക്കുളം ഇസ്ലാമിയ കോളേജ് 2024-2025 അഞ്ചാം വർഷ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട തീസീസ്

ഉള്ളടക്കം

ആമുഖം	5
സംസ്കാരം എന്നാൽ	6
ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ	7
ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം ചരിത്രത്തിൽ	18
ബഹുസ്വരസമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ	23
സിനിമ	26
സിനിമയോടുള്ള ഇസ്ലാമിക സമീപനം	27
സിനിമയും പണ്ഡിത വീക്ഷണവും	29
സിനിമയുടെ വിധി	33
സിനിമയും സാഹിത്യവും	34
സിനിമ എന്ന മാധ്യമം	36
ലോക സിനിമ	38
ചില സിനിമകൾ	39
ഇസ്ലാം ബോളിവുഡിൽ	40
മലയാള സിനിമ	43
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം	44
ജനകീയ സിനിമ	46

ഉത്തരാധുനിക മലയാള സിനിമ 47

മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം വിരക്തികൾ 48

"ഹലാൽ ലവ് സ്റ്റോറി": ഒരു നിരീക്ഷണം 51

മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം പ്രധിനിതീകരണം 52

"ഉത്തരാധുനിക മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം
സംസ്കാരിക പ്രാതിനിധ്യം." : കണ്ടെത്തലുകൾ 55

ഉപാസംഹാരം 57

അവലംബം 58

ആമുഖം

മഹാകാരുണ്യവാനും കരുണാവാരിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ.

ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ് അതിലെ സാഹിത്യ നിർമ്മിതികൾ. അതിനൊപ്പം, ഈ സൃഷ്ടികൾ സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തമായ ചാലകങ്ങളായിരിക്കും. ഈ ഘടനയിൽ, സിനിമ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രബലമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ്.

ഒരു സമൂഹത്തെയോ സംസ്കാരത്തെയോ സംഭവങ്ങളെയോ അധികരിച്ച് പുതിയ ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്താനും, നിലനിൽക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ കഴിയും. ഇതിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയും ഒഴിവല്ല. ഈ തീസിസ് മലയാള സിനിമയിൽ മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനം എപ്രകാരമെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു.

സംസ്കാരം എന്നാൽ

ഇന്ന് ലോകത്ത് സംസ്കാരം എന്നത് ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംസ്കാരം?

സംസ്കാരം, നാഗരികത എന്നീ സംജ്ഞകൾ തത്ത്വചിന്ത, സാമൂഹികശാസ്ത്രം, ചരിത്രം തുടങ്ങിയ നിരവധി ജ്ഞാനമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിരന്തരം പ്രയോഗിക്കപ്പെടാറുള്ളതാണ്. പണ്ഡിതർക്കും ഗവേഷകർക്കുമിടയിൽ ഈ സംജ്ഞകളുടെ നിർവചനത്തെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. സംസ്കാരവും നാഗരികതയും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

ഇ.ബി. ടൈലർ സംസ്കാരത്തെ നിർവചിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്:

" സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തികൾക്ക് തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങൾ , വിശ്വാസങ്ങൾ , കലകൾ , മൂല്യങ്ങൾ , നിയമങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, പെരുമാറ്റസംഹിതകൾ തുടങ്ങി മനുഷ്യർ ആർജ്ജിച്ചെടുക്കുന്ന എല്ലാ കഴിവുകളും ശേഷികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്ര ആശയമാണ് സംസ്കാരം."

ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഏതെങ്കിലുമൊരു സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുമൂല്യങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ, ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇവകൊല്ലാം മൊത്തമായി പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് സംസ്കാരം. ഈ മൂല്യങ്ങളും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും വികാരങ്ങളും പ്രകടമാവുന്നത് അവരുടെ ജീവിത ശൈലികളിലും പെരുമാറ്റ മര്യാദകളിലും വസ്ത്ര-ഭക്ഷണ അഭിരുചികളിലും കലാസാഹിത്യങ്ങളിലുമൊക്കെയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയും

സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ രൂപങ്ങളാണ്. നാം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് സംസ്കാരത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം.

ഈ പ്രത്യക്ഷ ഭാവങ്ങൾ നാഗരികതക്കും ഉണ്ട്. നാഗരിക ജീവിതം സംവിധാനിക്കുക, അത് സുഖപ്രദവും ക്ഷേമസമ്പൂർണ്ണവുമാക്കാൻ വേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമൊരുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നാഗരികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും, വാർത്താ-വിനിമയ മാധ്യമങ്ങൾ, പൊതുജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, കെട്ടിടനിർമ്മാണ രീതികൾ, അവയുടെ പ്ലാനിംഗ് ഇതൊക്കെ നാഗരികതയുടെ പ്രത്യക്ഷങ്ങളാണ്. മറ്റൊരു വാക്കിൽ, നമുക്ക് ഉള്ളത് എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് നാഗരികതയെ നിർവ്വചിക്കുകയും നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ

ഇസ്ലാം എന്ന ജീവിത വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത, അത് സ്വതന്ത്രമായ ചില വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലും കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതാണ്. ആ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളുടെ അടിത്തറയിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിർമ്മിതികളും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും അടിത്തറ ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളാണ്. ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയും പടുത്തുയർത്തപ്പെടുന്നത് അതേ അടിത്തറയിൽ തന്നെ. ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏകദൈവവിശ്വാസം (തൗഹീദ്) ആണ്. സകലതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും ഉടമസ്ഥനും പരിപാലകനും അല്ലാഹുവാണ്,

അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവനുമായി പങ്കുചേരുന്ന യാതൊരു ശക്തിയും ഇല്ല. സകലതിലും അവന്റെ ശക്തിവിശേഷമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തന ക്ഷമമാവുന്നത്. മുഴുവൻ പ്രപഞ്ച സംവിധാനവും ആ ഏകദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസാരം ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അറിവിന്റെ യഥാർഥ ഉറവിടം അവനാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിത്തീരേണ്ടത് ആ ശക്തിയാണ്.

ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സൃഷ്ടി മനുഷ്യനാണ്. അതിനാൽതന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധിയാണ് മനുഷ്യൻ. ദൈവം സകല മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ മാതാവിൽനിന്നും പിതാവിൽനിന്നുമാണ്. അതായത് മനുഷ്യരൊന്നാകെയും ഒരൊറ്റ കുടുംബം.

വംശമോ വർണ്ണമോ ദേശമോ ചരിത്ര പൈതൃകമോ അതുപോലുള്ളതോ ആയ ഒന്നും തന്നെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഭിന്നതയും ഉച്ചനീചത്വവും കൽപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇടയായിക്കൂടാത്തതാണ്. തന്റെ പ്രാതിനിധ്യം മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെയും ദൈവം മനുഷ്യന് അധീനപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തത്. താൻ മനുഷ്യനു വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിത പദ്ധതി എന്താണെന്ന് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാനവ സമൂഹത്തെ ദൈവം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രവാചകത്വ പരമ്പരയിലെ ഒടുവിലത്തെ കണ്ണിയായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആഗമനത്തോടെ, ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിത വ്യവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഇനി ലോകാവസാനം വരേക്കുമുള്ള ഏകമാർഗം ഖുർആനും പ്രവാചക ചര്യയുമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

തനിക്ക് എന്തെല്ലാം നൽകപ്പെട്ടുവോ അതിനെല്ലാം ഒരു നാൾ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയാൻ മനുഷ്യൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഇഹരക്കും

തൃപ്തിക്കുമൊത്താണ് ജീവിതം നയിച്ചതെങ്കിൽ ശാശ്വത
 മുകതിയും വിജയവും പരലോകത്ത് കരസ്ഥമാക്കാം.
 അതല്ലാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നോവേറിയ
 ശിക്ഷയാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ
 ആത്യന്തികലക്ഷ്യം ദൈവപ്രീതിയാണ്. അത്
 നേടിയെടുക്കാനുള്ള അനിവാര്യ ഉപാധിയാണ് ആ
 ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുക എന്നത്, അവനെ
 യഥാർഥ ഉടമസ്ഥനും വിധികർത്താവും നിയമദാതാവുമായി
 അംഗീകരിക്കുക എന്നത്, യാതൊരു പരിഭവവുമില്ലാതെ
 ദൈവേഹയാൽ തന്റെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നത്.
 ദൈവം വിശ്വസിച്ചെൽപ്പിച്ചതെന്തോ അതെല്ലാം പരിപൂർണ്ണ
 സത്യസന്ധതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇതാണ്
 ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ സാരംശം. ഈ
 സംഹിതയിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന തത്ത്വങ്ങളാണ്
 ധാർമികത, നിയമം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ
 മേഖലകളിലേക്കും വെളിച്ചം വിതറി വഴികാട്ടിയായി മാറുന്നത്.
 മനുഷ്യന്റെയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ
 അങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും. മനുഷ്യർ തമ്മിലെ ബന്ധങ്ങൾ,
 വികാരങ്ങൾ, ഭാവനകൾ, പ്രതീക്ഷകൾ ഇവക്കെല്ലാം
 സ്ഥായിയായ അടിത്തറകൾ അപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടുവരും.
 ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയും രൂപം
 കൊള്ളുന്നത് ഇങ്ങനെത്തന്നെയാണ്.

ഈ അടിത്തറകളിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന സംസ്കാരത്തിന്
 താഴെപ്പറയുന്ന വ്യതിരിക്ത സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും:

1. തൗഹീദ്: ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിന്റെയും
 സംസ്കാരത്തിന്റെയുമൊക്കെ അടിത്തറ
 തൗഹീദ്/ഏകദൈവവിശ്വാസമാണ്.
 ഏകദൈവത്തിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം,
 അവനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ഹൃദയം

പ്രശോഭിതമാവൽ, ഭയത്തെയും പ്രതീക്ഷയെയും അവനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൽ, അവൻ വഴിപ്പെടലും അവന്റെ പ്രാതിനിധ്യമേൽക്കലും ജീവിത ലക്ഷ്യമായി അംഗീകരിക്കൽ, പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വന്നു മുട്ടുമ്പോൾ അവനോട് സഹായമിരക്കൽ, അവന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ തൃപ്തിയടയൽ, അവനെ മാത്രം അംഗീകരിക്കൽ, അവനെ മാത്രം ഭയപ്പെടൽ, ദൈവസ്മരണകളാൽ ഹൃദയം പ്രശാന്തിയടയൽ-ഇതൊക്കെയും ഈയൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി വന്നുചേരുന്നതാണ്. തൗഹീദിനെ സ്വാംശീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ധൈര്യപരമായ ചക്രവാളം വിശാലമാകുന്നു. അവൻ ധീരനും ദൃഢചിത്തനുമായിത്തീരുന്നു. ചിന്തകൾ സുദ്രവ്യം ക്രിയാത്മകവുമായിരിക്കും. പ്രതീക്ഷ കൈവിടുകയില്ല. പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ക്ഷമിച്ചും ലഭിച്ച അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി കാണിച്ചും ദൈവത്തിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചും ഒട്ടുമേ പ്രക്ഷുബ്ധമല്ലാത്ത മനസ്സുമായി ഒരു പ്രയാണം. ഈ അന്യാദൃശമായ മാനസിക കരുത്ത് നേടുന്നതിന്റെ പേരാണ് തൗഹീദ്. ചരിത്രത്തിലുടനീളം മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളുടേത് നിരാശക്ക് വശംവദമാവാതെയും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെയുമുള്ള പ്രയാണമായിരുന്നു.

2. എല്ലാം സാർഥകം. ഒന്നും അസംബന്ധമല്ല. എല്ലാറ്റിനും ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അർത്ഥമുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ നോക്കിയാൽ, ആദർശമോ സമുന്നത ലക്ഷ്യമോ നാമവിടെ കാണുന്നില്ല. ആഡംബര ജീവിതവും ഉല്ലാസവും ലൈംഗിക തൃപ്തികളുടെ ശമനവും കഴിഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുതലാളിത്ത ശക്തികളുടെ താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണത്തിനാണ്. അപ്പപ്പോഴത്തെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങളും ഉപരിപ്ലവമായ രീതിയിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുമുണ്ടാവും. റോക്-പോപ്

പോലുള്ള മുസിക് ബാൻഡുകൾ, ക്ലബ്-പബ് സംസ്കാരം, നഗ്നതയെ ആഘോഷിക്കുന്ന കലയും സാഹിത്യവും ഇതെല്ലാം പാശ്ചാത്യ സംസ്കൃതിക്ക് നിയതമായ ലക്ഷ്യമില്ലെന്നതിന് തെളിവാണ്.

കേവല കളിവിനോദങ്ങൾ (ലഹ്) ഇസ്ലാമിക അഭിരുചിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതല്ല. ചുതാട്ടവും അതുപോലുള്ള ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്ന കളികളും മനുഷ്യൻ ശാരീരികമോ ധൈഷണികമോ ആയ യാതൊരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാത്തതിനാൽ അവ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൽ. കവിതയും പെയ്ന്റിംഗും മറ്റേതു കലാരൂപങ്ങളും ആശയപരമായി അസംബന്ധമായിക്കൂടാത്തതാണ്. ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പരിപോഷണവും ജനസേവനവുമൊക്കെ ലക്ഷ്യമായി നിർണ്ണയിക്കാം. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് വിനിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത്. സാഹിത്യവും കലയും ഈ മഹദ് മൂല്യങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക മേഖലകളും.

3. ഇതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സംസ്കാരമായിരിക്കും. താൻ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്നും തനിക്കുള്ളതെല്ലാം, തന്നെ വിശ്വസിച്ചെൽപിച്ചത് (അമാനത്ത്) മാത്രമാണെന്നും അതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്നുമുള്ള ബോധം മനുഷ്യനെ സദാ ഉത്തരവാദിത്തബോധമുള്ളവനാക്കുന്നു.

സത്യവിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് 'വിശ്വസിച്ചെൽപ്പിച്ചത് സംരക്ഷിക്കുന്നവരും കരാർ പാലിക്കുന്നവരും' എന്ന് ഖുർആൻ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനാവുക, തീർത്തും നിരൂത്തരവാദപരമായി അത് ഇടപെടുന്നു എന്നാണ്. സദാചാരത്തെയും കുടുംബ ഘടനയെയും തകർത്തുകളയുന്ന രീതിശാസ്ത്രം അത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മക്ക് തെളിവാണ്. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള മാതൃകകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അത് ടെക്നോളജിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. ഭാവിതലമുറകളുടെ അതിജീവനത്തിന് ഭീഷണിയുയർത്തി ജലവും അന്തരീക്ഷവുമൊക്കെ അത് മലിനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യമനസ്സിനെയും അവൻ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉത്തരവാദിത്തബോധമുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മുസ്ലിം ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ വെച്ചാണ് വുദു (അംഗശുദ്ധി) എടുക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ വെള്ളം അമിതമായി ഉപയോഗിച്ചു കൂടാത്തതാണ്. തന്റെ അനുചരൻ സഅ്ദിന് അങ്ങനെയൊരു ഉപദേശം പ്രവാചകൻ നൽകിയതായി ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും ശത്രുക്കളോട് ന്യായം വിട്ട് പെരുമാറരുതെന്നും ഖുർആൻ അനുശാസിക്കുന്നു: 'ഒരു ജനതയോടുള്ള വിരോധം നീതി നടത്താതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. നീതി പാലിക്കുക. അതാണ് ധർമ്മപാലനത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്നുനിൽക്കുന്നത്' (൫:൮). കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്ന അശ്ലീല സംസ്കാരത്തോട് അടുക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു:

'തെളിഞ്ഞതും മറഞ്ഞതുമായ നീച വൃത്തികളോടടുക്കരുത്' (൬:൧൫൧). ജീവിതത്തെ അതിന്റെ ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കാത്ത, അതിനെ കേവലം ആട്ടവും പാട്ടുമായി കാണുന്ന ശൈലിയെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്നു. 'വ്യർഥ ഭാഷണം (ലഹുൽ ഹദീസ്) വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന ചിലരുണ്ട്. ഒരു വിവരവുമില്ലാതെ മനുഷ്യരെ ദൈവമാർഗത്തിൽനിന്ന് തെറ്റിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയാണിത്; ദൈവമാർഗത്തെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളാനും. അത്തരക്കാർക്കാണ് നിന്ദ്യമായ ശിക്ഷയുള്ളത്' (൩൧:൬). ചുരുക്കത്തിൽ, ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയിൽ എഞ്ചിനീയറോ സാഹിത്യകാരനോ കലാകാരനോ ആരാവട്ടെ, അവരെല്ലാവരും തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തബോധമുള്ളവരായിരിക്കും. വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ, ധനം, അഭിമാനം, സദാചാരം, മതം തുടങ്ങിയവയെ ക്ഷതപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊന്നും ആരിൽനിന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

4. മൂല്യങ്ങളുടെ ശാശ്വതികത്വം. ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതി സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചില ശാശ്വത മൂല്യങ്ങളിലെ ആണ്. ഖുർആനും പ്രവാചക ചര്യയും വഴി സ്ഥിരപ്പെട്ട ആ മൂല്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം, അതിന് ശാശ്വത മൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നതാണ്. അവിടെ ധാർമിക മൂല്യങ്ങൾ, വസ്ത്രധാരണ രീതി മാറുന്നതുപോലെ കാലത്തിനൊത്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ധാർമിക മൂല്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ചില നിയമ വ്യവസ്ഥകളും ശാശ്വതമാണ്. ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ പലിശക്ക് ഒരിടവും ഉണ്ടാകില്ല. സ്വവർഗ ലൈംഗികതക്കും സ്ഥാനമുണ്ടാവില്ല. ലജ്ജയുടെ ഒരു സവിശേഷ സംസ്കാരം മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്, ഇതിലൊന്നും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനാവില്ല. ദരിദ്രരെയും അധഃസ്ഥിതരെയും

ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിന് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അക്കാദമിയിലും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഖുർആനും ഹദീസും പരിശോധിച്ചാൽ ആ ശാശ്വതമൂല്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാവും. ഭരണഘടന എപ്രകാരമാണോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഈ ശാശ്വത മൂല്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾക്കോ കൂട്ടായ്മകൾക്കോ തങ്ങളുടെ ദേഹഛരകൾക്കനുസരിച്ച് തോന്നുംപടി അരാജക ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവസരം ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയിൽ നൽകപ്പെടുകയില്ല. ആയതിനാൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലൊരിക്കലും അജന്ത-ഖജുരാഹോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കാമകേളികൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളോ ശില്പങ്ങളോ കാണാനാകില്ല. ഫ്രഞ്ച്-ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകളിൽ കാണുന്ന അശ്ലീല വർണനകളും അതിന് അന്യമാണ്.

5. നല്ലതിനെയാക്കെ സ്വാംശീകരിക്കാനും ഉൾച്ചേർക്കാനുമുള്ള വികാസക്ഷമത. ശാശ്വത മൂല്യങ്ങളെ ആധാരമായി നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ, പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും ഇതര സമൂഹങ്ങളിൽനിന്ന് നല്ല വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതി മടിച്ചുനിൽക്കുന്നില്ല. മൂല്യങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലാത്തതും(Permanent) മാറ്റമുള്ളതും (Variable) ഏതൊക്കെ എന്ന് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമൂഹങ്ങൾ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിരാനാവാതെ അന്തിച്ചുനിൽക്കും. തങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വം തകർന്നുപോകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലായിരിക്കും അത്തരം സമൂഹങ്ങൾ.

ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതിന്റെ സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വത മൂല്യങ്ങൾ ആണ്. ഏതൊക്കെ മാറാം, ഏതൊക്കെ മാറരുത്, ഏതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാം, ഏതൊക്കെ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഏത് കാര്യങ്ങളും നിയതമായ അടിത്തറകളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവും.

ശാശ്വത മൂല്യങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെടുന്ന വസ്ത്രധാരണം മുസ്ലിംലോകം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഇന്തോനേഷ്യ മുതൽ യൂറോപ്പ്-അമേരിക്ക വരെയും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ വേഷവിധാനം ഹിജാബായിത്തീരുന്നതും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല (പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം മുഴുലോകത്തിനും ധരിക്കാനായി നൽകുന്നത് സ്കേർട്ടും കോട്ടും ടൈയുമൊക്കെയാണ്). അതേസമയം, തദ്ദേശീയമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്നാണ് ഓരോ നാട്ടിലെയും വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇവയെ വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത്. യവന തത്ത്വചിന്ത ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമം നടന്നപ്പോൾ, അടിസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്നതിനാൽ, അത് നിരാകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ, ഹിന്ദു പണ്ഡിറ്റുകളിൽനിന്ന് ഗണിതം പഠിക്കാനും അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് ലോകത്തെമ്പാടും പ്രചാരം നൽകാനും അറബികൾ മടികാണിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതി എന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമൂഹത്തിലോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരിധികളിലോ പരിമിതപ്പെട്ട

ഒന്നല്ലാത്തതിനാൽ നല്ലതിനെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ അതിന് സവിശേഷമായ കഴിവ് തന്നെയുണ്ട്.

6. സാർവലൗകിക സഹോദര്യം. മനുഷ്യസമത്വത്തിലും ആഗോള സാഹോദര്യത്തിലും നിലയുറപ്പിച്ച ഒരു സംസ്കാരമാണിത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണെന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ്. അവർക്കിടയിൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ല. വർണം, വംശം, ജാതി തുടങ്ങിയ വേർതിരിവുകൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതോടൊപ്പം, ദേശീയതയുടെ പേരിലുള്ള പൊങ്ങച്ച പ്രകടനങ്ങളെയും വംശമഹിമാ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും ഇസ്ലാം നിരാകരിച്ചു. ഇന്ന് പല പരിഷ്കൃത സമൂഹങ്ങളിലും കാണുന്ന പലതരം വിവേചനങ്ങളെ ഒരടയാളവും ബാക്കിവെക്കാതെ എന്നോ മായ്ച്ചുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം. ഈ സമത്വ-സാഹോദര്യം എന്നത് കേവല പ്രകടനങ്ങളല്ല. അത്തരമൊരു വികാരം മനുഷ്യമനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിൽ അരങ്ങേറുന്ന അതിക്രമവും ഒരു മുസ്ലിമിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

7. ലജ്ജാബോധം ഈ സംസ്കൃതിയുടെ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാനമാണ്. 'എല്ലാ മതത്തിനും ഒരു ധാർമികതയുണ്ട്, ഇസ്ലാമിന്റെ ധാർമികത ലജ്ജയാണ്' (ഇബ്നുമാജ), 'ലജ്ജ നന്മയല്ലാതെ കൊണ്ടുവരില്ല, ലജ്ജയത്രയും നന്മയാകുന്നു' (ബുഖാരി) തുടങ്ങിയ നബിവാചനങ്ങൾ ഇതിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. ശുദ്ധാത്മാവും മാനുസുമായ ഒരാൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പിടിച്ചിലും അങ്കലാപ്പും

അസ്വസ്ഥതയുമാണ് ഇവിടെ ലജ്ജ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശുദ്ധപ്രകൃതിക്കും മനസ്സാക്ഷിക്കും നിരക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളേ ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് മനസ്സിന്റെ ഉൾവിളി. അതിന് പരിഭ്രമിക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽനിന്നുണ്ടാവുമ്പോൾ അവൻ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാവുന്നു. ഈ വികാരമാണ് ലജ്ജ. ഈ ശുദ്ധപ്രകൃതം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പൈശാചിക ശക്തികൾ അവിടെ കുടിയേറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ലജ്ജാരഹിതനായിത്തീരുന്നു. ലജ്ജ എന്ന ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം. ഒരു വിശ്വാസി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമല്ല സ്വന്തത്തിന്റെ മുമ്പിലും ലജ്ജാലുവാൻ. തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ മുമ്പിലും ആ ലജ്ജാശീലമുണ്ട്. ലജ്ജയെന്ന ഈ ശുദ്ധ പ്രകൃതം ഒരാളുടെ വസ്ത്രം, സ്വകാര്യത, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം മേഖലകളിൽ കളങ്കമില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കാൻ അയാളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷമായ ധാർമിക ജീവിതം രൂപപ്പെടുവരുന്നതും ഈയൊരു ലജ്ജാബോധത്തിൽനിന്നാണ്.

8. മാനവതയുടെ ക്ഷേമം. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ആദരിക്കപ്പെടുക എന്നത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ തേട്ടമാണ്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്തിക്കൊണ്ടേ അവന് ആദരവ് നൽകാനാവൂ. ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഒരാളെ അന്യായമായി കൊല്ലുന്നത് മനുഷ്യനെയാണെന്നടക്കം കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

കൊല്ലുന്നത് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ കുഞ്ഞിനെയാണെങ്കിലും അങ്ങേയറ്റം അധികേഷപാർഹമായ കുറ്റകൃത്യം തന്നെ അതും. വിശപ്പും പട്ടിണിയും മനുഷ്യകുലത്തെ തളർത്തുമെന്നതിനാൽ, ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനം ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ക്ഷേമം കളിയാടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് അത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും മറ്റു വിദഗ്ദ്ധരുടെയുമെല്ലാം കഴിവുകൾ ഈ ആവശ്യാർഥമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ കലാകാരന്റെയും സാഹിത്യകാരന്റെയും സൃഷ്ടികൾ കേവല വിനോദാപാധികൾ ആയിരിക്കില്ല. അവ മനുഷ്യന്റെ യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവയായിരിക്കും.

ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം ചരിത്രത്തിൽ

ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ആധാരങ്ങളും പ്രത്യേകതകളുമാണ് ഈ വിവരിച്ചത്. അവ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമായി എന്നാണ് ഇനി അന്വേഷിക്കുന്നത്.

ഒന്ന്: മുസ്ലിംകളാൽ സ്ഥാപിതമായ സമൂഹത്തെയോ ഭരണകൂടത്തെയോ പഠിച്ചാൽ. അന്യാദൃശമായ നീതി-സമത്വ സങ്കല്പങ്ങളിലാണ് അവ നിലവിൽ വന്നതെന്നു കാണാം. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സുദീർഘമായ ചരിത്രത്തിൽ അറബി, തുർക്കി, ബർബർ, മുഗൾ, ഇറാനി, ഈജിപ്ഷ്യൻ, ശാമി, റൂമി, കുർദി, എത്യോപ്യൻ പോലെ അസംഖ്യം ജനവംശങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക സമൂഹം എന്നു പറയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ഏകകമാണ്. ബർബറികൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ അറബികൾ അവരെ അനുസരിക്കുന്നു. അടിമവംശങ്ങൾ വരെ അധികാരത്തിലേറുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ

ജൂത സമൂഹത്തിന്റെ സുവർണ്ണ യുഗമെന്ന് പറയാവുന്നത് ഉസ്മാനിയ ഭരണത്തിനു കീഴിൽ അവർ ജീവിച്ച കാലമാണ്. സർവ സുരക്ഷയും മുഴുവൻ അവകാശങ്ങളും അന്നവർക്ക് ലഭ്യമായി. നിരവധി നാടുകളിലെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ അഭ്യുതപൂർവമായ ജനക്ഷേമ പരിപാടികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റുന്നതിന് അവർ പല നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടു. റോഡുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംവിധാനിച്ചു. വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കി. പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി. ജലസേചന പദ്ധതികൾ കുറ്റമറ്റതാക്കി. ആശുപത്രികൾ നിർമ്മിച്ച് രോഗികളുടെ പരിരക്ഷക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു. കൂടാതെ സത്രങ്ങൾ, അനാഥകൾക്കും വിധവകൾക്കും കടം വന്ന് മുടിഞ്ഞവർക്കും അവശർക്കും സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ. അവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും നടത്തിപ്പിനുമായി എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വെച്ച് സ്വത്തുക്കൾ. ഈ ഭരണകൂടങ്ങൾ കളങ്കമേശാത്ത നീതിബോധത്താൽ പ്രചോദിതമായി ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി പാശ്ചാത്യരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം.

രണ്ട്: ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രകട ഭാവം വ്യാപാര ധാർമികതയാണ്. കച്ചവടത്തിൽ ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള മുസ്ലിംകൾ കാണിച്ച സത്യസന്ധത. ഇതു കാരണമായാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെയും തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും ചൈനയിലെയും വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായത്. ഇന്ന് ലോക മുസ്ലിംകളിലെ ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊന്നും ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നോർക്കുക.

മൂന്ന്: ഗ്രീക്കുകാരിൽനിന്നും പേർഷ്യക്കാരിൽനിന്നും ഇന്ത്യക്കാരിൽനിന്നും പലതരം അറിവുകൾ മുസ്ലിംകൾ സ്വായത്തമാക്കിയെന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷങ്ങളിൽ മറ്റൊന്ന്. എന്നിട്ട് ആ അറിവുകളെ

ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെയും ജനക്ഷേമ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും മൂശകളിൽ പുതുക്കിവാർത്തു. ജനക്ഷേമകരമെന്ന് തെളിഞ്ഞ അറിവുകളെ സ്വാംശീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ ജ്ഞാനമേഖലകളെ പരമാവധി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രീസിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ലഭിച്ച അറിവുകളെ തത്തുചിന്താ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തളച്ചിടുകയല്ല അവർ ചെയ്തത്.

നാല്: മുസ്ലിംകളുടെ സാഹിത്യ രചനകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവയിൽ ദൈവസ്തുതിയും പ്രവാചക കീർത്തനങ്ങളും മാത്രമല്ല കാണാനാവുക. ധാർമിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതോടൊപ്പം, ജീവിതാവസ്ഥകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടികളാവാൻ അവർ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കല കലക്കു വേണ്ടി എന്ന വാദമുയർത്തി അലക്ഷ്യമായി കഥയും കവിതയും രചിക്കുന്നവരെയും മദ്യപാനത്തെയും മറ്റും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നവരെയും മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരിൽ കണ്ടേക്കാം. പക്ഷേ, അവർ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരല്ല. മുസ്ലിം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരം നിലപാടുകൾക്ക് പൊതു സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയുമില്ല.

അഞ്ച്: ഏകദൈവത്വത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ, ബഹുദൈവത്വത്തിലേക്കോ ബിംബാരാധനയിലേക്കോ നയിക്കുന്ന വാതിലുകളൊക്കെയും കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അതിനാൽ ശരീരകേന്ദ്രീകൃതമായ ശിൽപങ്ങളും വരകളും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിൽ കാണാനാവുകയില്ല. അതേസമയം മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളാലും ആലേഖനങ്ങളാലും കൈയെഴുത്തു കലകളാലും അത് സമ്പന്നവുമാണ്. ഖുർആനിക സൂക്തങ്ങളുടെ കാലിഗ്രാഫികൾ ആരെയും ഹഠാദാകർഷിക്കും.

ആറ്: ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രത്തിനും ഇസ്ട്രാമിക് സംസ്കൃതിയിൽ നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ഹലാൽ-ഹറാം പരിധികൾ പാലിക്കുമ്പോഴും ഓരോ നാട്ടിലെയും തദ്ദേശീയ ഭക്ഷണരീതികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനാണ് അത് ശ്രമിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി തുർക്കി, ഇറാനി, ലുബ്നാനി, അറബി, മുഗൾ, ഹൈദരാബാദി, പഞ്ചാബി തുടങ്ങി പലതരം തദ്ദേശീയ പാചകകലകൾ രൂപപ്പെടുവരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണുള്ളത്.

നഗ്നത വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും മാനുതക്ക് നിരക്കാത്തതുമായ വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയം മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ ഇസ്ട്രാമിക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വികസിച്ചുവരുന്നതായി കാണാം.

ഏഴ്: സംഗീതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, മതപരമായി അത് അനുവദനീയമാണോ അല്ലെ എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട്. മദ്ഹബിന്റെ നാല് ഇമാമുകളും വലിയൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംഗീതത്തെ നിഷിദ്ധമായി കാണുമ്പോൾ, ഇബ്നു ഹസമിനെയും ഇമാം ഗസാലിയെയും പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉപാധികളോടെ ഉപകരണ സംഗീതം അനുവദനീയമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു. സംഗീതത്തിന് സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായി വളരാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പൊതുവായി പറയാം. എന്നിരുന്നാലും ചില ഉപാധികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് സൂഫി ഉപകരണ സംഗീതം, വിവാഹം പോലുള്ള വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ഉപകരണമില്ലാത്ത സംഗീതം, പ്രവാചക സ്തുതികൾ ആലപിക്കാനും ഇസ്ട്രാമിക് മൂല്യങ്ങൾ പ്രസരിപ്പിക്കാനും അധർമത്തിന്റെ ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാട്ടവീര്യം ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ പങ്കാളികളാവുന്ന നൃത്ത-ആലാപന

മഹ്ഫിലുകൾ ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയുടെ അഭിരുചിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല.

എട്ട്: ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാഹ്യമൂല്യ അതിന്റെ മതകീയമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആരാധനകളും ചിഹ്നങ്ങളുമാണ്. വിവിധ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും പല വംശങ്ങളിലും പെടുന്ന വിശ്വാസികളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏകത ഒരേ അച്ചിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയുടെ മനോഹരമായ പ്രകാശനവുമായിരുന്നു അത്. ഈ അനുഷ്ഠാന ആരാധനാ രൂപങ്ങൾ എല്ലാ ദിക്കിലുമുണ്ട്, എല്ലാ കാലത്തുമുണ്ട്; ഒരേ പോലെ. കാലപ്രവാഹത്തിൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മങ്ങലേറ്റിരിക്കാമെങ്കിലും, ഇപ്പോഴുമവ ചൈതന്യത്തോടെ തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പള്ളികളിലെ ഉയർന്ന മിനാരങ്ങൾ, പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടുന്നതു മുതൽ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലായി അവയിൽനിന്നുയരുന്ന ബാങ്കുവിളികൾ, പ്രഭുക്കളും പതിതരും ഒരുപോലെ ഒരൊറ്റ അണിയിൽ തോളോടു തോൾ ചേർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്ന മനോഹര ദൃശ്യം, റമദാൻ മാസത്തിലെ അത്താഴവും ഇഫ്ത്യാവും തറാവീഹും ഖുർആൻ പാരായണവും, സകാത്തും ഫിത്വർ സകാത്തും നൽകാൻ കാണിക്കുന്ന ആവേശം, സമൂഹം ഒന്നടങ്കം സംഗമിക്കുന്ന പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾ, പതിനാലു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി ഒരു മുടക്കവുമില്ലാതെ ഇസ്ലാമിക സമത്വ ഭാവനയും സാഹോദര്യവും വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് മക്കയിൽ സംഗമിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ സമുന്നതമായ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളുടെ ചേതോഹരമായ പ്രകാശനങ്ങളാണ്.

ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ

ഈ ഹ്രസ്വ വിശകലനത്തിൽനിന്ന് സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നാളിതുവരെയുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹം സാംസ്കാരിക സൗധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതെന്നും വ്യക്തമായി. ബഹുമതങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവയിൽനിന്ന് എന്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കാം, സ്വീകരിക്കരുത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണ അതിൽനിന്ന് ലഭിക്കും. ഈ സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില തത്ത്വാധിഷ്ഠിത നിലപാടുകൾ ഇവിടെ ചുരുക്കിപ്പറയാം:

* ഇസ്ലാമിന് ചില സുസ്ഥിര അടിത്തറകളുണ്ട്. ബഹുദൈവത്വത്തിന്റെ കലർപ്പുകളിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തമായ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസസംഹിത, ഖുർആന്റെയും പ്രവാചക ചര്യയുടെയും അധ്യാപനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ധർമ്മികത, തിന്മകളോടുള്ള എതിരിടൽ, ആരാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ജീവിത ശൈലി, ഹലാൽ-ഹറാം പരിധികൾ പാലിച്ചുള്ള ഉപജീവനം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല. ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ തനിമയും അന്യാദൃശതയും ഈ മൂല്യങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമാണ്. ഈ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളെ ഒരു നിലക്കും പരിക്ഷേൽപിക്കുന്നതാകരുത് മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളുമായുള്ള ഇടപഴക്കങ്ങൾ. അതിനാൽ ബഹുദൈവത്വ സൂചനകളുള്ളവയും (ബഹുദൈവത്വപരായ ആചാരങ്ങൾ, വന്ദനമാതരം, സരസ്വതി വന്ദനം പോലുള്ളവ) തിന്മകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവയും (നിർലജ്ജതയുടെ വസ്ത്രധാരണ സംസ്കാരം, പലിശയിടപാട് ഉദാഹരണം)

തദ്ദേശീയമായിരുന്നാലും പാശ്ചാത്യമായിരുന്നാലും അത്തരം ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

* ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിക്ക് നിർണിത ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ തീർത്തും ലക്ഷ്യരഹിതമായ കളിവിനോദങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ) സ്വീകാര്യമല്ല. ധൂർത്തിനും ദുർവ്യയത്തിനും ആഡംബര ജീവിതത്തിനും ആ സംസ്കാരത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാവുകയില്ല. ഉപഭോഗ സംസ്കാരവും കളത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും.

* ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ മർമം ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനം (ഖിലാഫത്ത്) നിർവഹിക്കലും അതുവഴി മനുഷ്യർക്കൊകമാനം സേവനം ചെയ്യലുമാണ്. അതിനാൽ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും കലയും സാഹിത്യവും അതുപോലുള്ള സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉപകരണങ്ങളും സലക്ഷ്യമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാവണം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. കലാ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ മനുഷ്യമനസ്സിൽ നിർമ്മല വികാരങ്ങൾ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നവയാവണം.

* ആരാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഏതെന്നും എങ്ങനെയെന്നും നിർണയിക്കുക വുർആനും നബിചര്യയും മാത്രമായിരിക്കും. പുതിയ അനുഷ്ഠാന - ആരാധനാ രീതികൾ കടത്തിക്കൂട്ടാൻ പാടില്ല. അത്തരം പുതു നിർമ്മിതികൾക്കാണ് ബിദ്അത്ത് എന്നു പറയുന്നത്. പുതുനിർമ്മിതികൾ രണ്ട് തരമുണ്ട്. സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുന്നവയും അന്യസംസ്കാരങ്ങളിൽനിന്ന് കടം കൊള്ളുന്നവയും. രണ്ടും സ്വീകാര്യമല്ല.

* അതേസമയം ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽനിന്നുകൊണ്ടു തന്നെ ഇതര സംസ്കാരങ്ങളുടെ നല്ല വശങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരം അറിവുകളും കലാ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും പൊതു സ്വത്തായാണ് കാണേണ്ടത്. അവയെ മനുഷ്യപുരോഗതിക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

* പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുള്ള ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് (സംഗീതം, സ്ത്രീകൾ മുഖം മൂടൽ, അഭിനയം തുടങ്ങി). ഇതിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ അഭിപ്രായവുമുണ്ടാവും. അതവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ, എതിരഭിപ്രായമുള്ളവരെ തള്ളിപ്പറയുകയോ അവർ വഴികേടിലാണെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഗവേഷണപരവും ശാഖാപരവുമായ (ഇജ്തിഹാദി, ജൂസ്ഇ) കാര്യങ്ങളിൽ സംയമനവും സഹിഷ്ണുതയും പുലർത്തുക എന്നതും ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ സവിശേഷതയത്രെ.

* ഇതര സംസ്കാരങ്ങളിൽനിന്ന് നല്ല വശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ലക്ഷ്യസാധ്യത്തിനായി പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതും അനിവാര്യമായിവരും. ടി.വി, സിനിമ, സംഗീതം (അത് അനുവദനീയമായി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ) തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ മുസ്ലിംകൾ അവരുടേതായ വഴികൾ വെട്ടിത്തെളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത കലയും സാഹിത്യവുമൊക്കെയാണ് അധീശത്വം പുലർത്തുന്നത്.

സിനിമ

ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു കലയാണ് സിനിമ. ഇത് ഏറെ ശക്തിയുള്ള ഒരു മാധ്യമം കൂടിയാണ്. സിനിമ ദൃശ്യ കല, കഥാസാങ്കേതികതകൾ, സാങ്കേതിക നൂതനത എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് ആകർഷകമായ അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ നിശബ്ദ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ സിനിമകളിലേക്ക്, സിനിമ ഒരു ആഗോള ഭാഷയായി വളർന്നു, സാംസ്കാരിക അതിർത്തികൾ കടന്ന് എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ സിനിമ ആകർഷിക്കുന്നു.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉദയം കുറിച്ച സിനിമ, നിശബ്ദ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്ക് ഗണ്യമായ പരിണാമം കൈവരിച്ചു. ഇന്ന് സമൂഹത്തെ ഗാഢമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായി സിനിമ വളർന്നിരിക്കുന്നു. പൊതു അഭിപ്രായത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക, സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക, സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുക എന്നിവയിൽ സിനിമ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജാലകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിനിമ, വ്യത്യസ്ത ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും, മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ചരിത്രത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക, ഓർമ്മകളെ സംരക്ഷിക്കുക, വ്യക്തിത്വത്തെ നിർവചിക്കുക എന്നീ പ്രക്രിയകളിൽ സിനിമ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ചരിത്ര നാടകങ്ങൾ, ഡോക്യുമെന്ററികൾ, വ്യക്തിപരമായ കഥകൾ എന്നിവയിലൂടെ, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ സംഭവങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും, സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും, സാമൂഹിക ഓർമ്മയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

തീർത്തും, സിനിമ എന്നത് വിനോദത്തിനപ്പുറം, വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രചോദനം, പരിവർത്തനം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സാംസ്കാരിക ശക്തിയാണ്. ഈ സർഗ്ഗാത്മക മാധ്യമത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നമ്മളെക്കുറിച്ചും, നമ്മുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും, മനുഷ്യ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയെക്കുറിച്ചും നാം കൂടുതൽ ധാരണ നേടുന്നു.

സിനിമയോടുള്ള ഇസ്ലാമിക സമീപനം

സിനിമയെ നിരുപാധികം നിഷിദ്ധമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മുസ്ലിംകൾക്ക് സിനിമയിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും ഇസ്ലാമിന് ഏറെക്കുറെ അപ്രാപ്യമായ മേഖലയാണെന്നും കരുതുന്ന പണ്ഡിതരുമുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഖുതുബ് ഈ ഗണത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് സിനിമയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന വാദക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുഹമ്മദ് ഖുതുബ് എഴുതുന്നു. 'ഇസ്ലാമിക കലാരൂപങ്ങളിലേക്കു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കടന്നുവരാനുള്ള കലാരൂപമാണ് സിനിമ. സിനിമ സ്വയം ഒരു ഹറാമായ കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളും

അതിലെ പ്രമേയങ്ങളും ഇസ്‌ലാമിന്റെ മൂല്യസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെയാണ്.' എന്നാൽ ഏതൊരു കലാരൂപത്തെ പോലെയും സിനിമയെയും ഇസ്‌ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളാൽ ഇസ്‌ലാമികവൽക്കരിക്കാം എന്ന അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇഖ്‌വാൻ ചിന്തകരിൽ സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തെ പ്രതിലോമകരമായി സമീപിച്ച ഒരാളായിട്ടാണ്, മുഹമ്മദ് ഖുതുബിനെ ശൈഖ് ഖറദാവി എണ്ണുന്നത്.

ഇമാം ഹസനൂൽ ബന്ന മുപ്പതുകളിൽ തന്നെ സിനിമയെ ഇസ്‌ലാമിനനുകൂലമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ചലച്ചിത്രരംഗത്തെ പ്രശസ്ത നടൻ വജ്ദി ഹുസൈനും നടനും സിനിമാ നിർമ്മാതാവുകൂടിയായ അൻവർ സ്വിദ്ഖിയുമായും നല്ല സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ശഹീദ് ഹസനൂൽ ബന്ന. ഇസ്‌ലാമിക സിനിമ എന്ന സ്വപ്നവുമായി അക്കാലത്ത് പല മുസ്‌ലിം നാടുകളും കുറങ്ങിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇറാഖിലെ ഇഖ്‌വാന്റെ സ്ഥാപക നേതാവായിരുന്ന ശൈഖ് മഹ്മൂദ് സ്വവ്വാഫ്. ആ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും അവ വിജയത്തിലെത്തിയില്ല. പിന്നീട് ഇഖ്‌വാൻ അനുഭാവികളിൽ ചിലർ ഗൾഫുനാടുകളിലും ഈജിപ്തിലും ഇസ്‌ലാമിക് ഫിലിം സംരംഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുവരികയുണ്ടായി. തുർക്കിയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഫാതിഹിനെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയ കാർട്ടൂൺ ചിത്രം ഈ കണ്ണിയിൽ എടുത്തുപറയേണ്ട ഒന്നാണ്. പ്രവാചക പൗത്രൻമാരായ ഹസൻ ഹുസൈനുമരെ കുറിച്ച് ഒരു ചലച്ചിത്രവും ഉമറുബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ്, ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി എന്നിവരുടെ ജീവചരിത്രം പ്രമേയമാക്കി സീരിയലുകളും തുർക്കിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി. പിന്നീടാണ് ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ദി മസേജ്, ഉമർ മുഖ്‌താർ എന്നീ സിനിമകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സിനിമ എന്ന മാധ്യമം ഇസ്‌ലാമിന് അനുകൂലമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായിരുന്നു ദി മെസേജ്. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവാചകത്വം മുതൽക്ക് മക്കാ വിജയം വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമ,

എന്നാൽ നബിയെയും പ്രധാന സ്വഹാബികളെയും ചിത്രകീരിക്കാതെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറിന് ഇസ്‌ലാമിനെയും പ്രവാചകജീവിതവും ഹ്രസ്വമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല സംരഭമായിരുന്നു. ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്താണ് സംവിധായകൻ മുസ്‌തഫാ അക്കാദ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും, മുസ്‌ലിം നാടുകളിലും പടിഞ്ഞാറിലും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താനായ ഈ പടം ചിലർക്കെങ്കിലും ഇസ്‌ലാമിലേക്കു കടന്നുവരാനുള്ള പ്രചോദനവുമായി.

സിനിമയും പണ്ഡിതവീക്ഷണവും

സിനിമയോടു ഏറെ അനുകൂലമായ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വീകരിച്ച ഏതാനും പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും:

ശൈഖ് മുഹമ്മദുൽ ഗസാലി

ആധുനിക ഇസ്‌ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരിൽ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിൽ ഇസ്‌ലാമിക ലോകത്തെ വേറിട്ടു ശബ്ദമാണ് മുഹമ്മദുൽ ഗസ്സാലിയുടേത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ രംഗത്ത് ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ച ആദ്യവ്യക്തി ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും. യാഥാസ്ഥിതികരായ പണ്ഡിതന്മാരും സലഫിപണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെ തികച്ചും പ്രതിലോമകരമായ രീതിയിൽ മാത്രം സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ തീർത്തും ധനാത്മകമായി സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ശൈഖ് മുഹമ്മദുൽ ഗസ്സാലി. 'മിഅതു സുആലിൻ അനിൽ ഇസ്‌ലാം' (ഇസ്‌ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ) എന്ന തന്റെ കൃതിയിൽ സിനിമയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അനുവദനീയമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം. സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തെ ഖണ്ഡിതമായി നിരാകരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഇല്ലെന്നതാണ് അതിന് കാരണം. എന്നാൽ സിനിമയും നാടകവും പോലുള്ള

കലാസ്വാദന-പ്രക്ഷേപണരീതികൾ ഹറാമാണെന്ന് തീർപ്പുകൽപിക്കാൻ പലരും വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ്. ഇതു പ്രവാചകചര്യക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ എളുപ്പമുള്ളതിനെയാണ് അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്; അവ ചെയ്യുന്നതിൽ കുറ്റമില്ലെങ്കിൽ. ഇനി അതിൽ തിൻമയുണ്ടെങ്കിൽ തിരുമേനിയായിരിക്കും ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുക.

ആധുനിക നാഗരികതയുടെ ആസ്വാദനമാധ്യമമാണ് സംഗീതം. സംഗീതം ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുഹമ്മദുൽ ഗസ്സാലിക്കില്ല. നല്ല അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, നിഷിദ്ധങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സംഗീതം ഹലാലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 'വൃത്തികേടുകളും അശ്ലീലതയും പരത്തുന്ന ഗാനങ്ങളെയാണ് ഇസ്ലാം വിലക്കുന്നുള്ളൂ. പാട്ടിനെ നിരുപാധികം വിലക്കുന്നതായ ഒരു ഹദീസും വന്നിട്ടില്ല. തിരുമേനി തന്നെയും ഒരിക്കൽ അബൂമുസൽ അശ്അരിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത സാന്ദ്രമായ ഖുർആൻ പാരായണം കേട്ട് പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണമധുരമായ ഖുർആൻ പാരായണം കേട്ടപ്പോഴാണ് തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരമാധുരിയെ പ്രശംസിച്ചത്. 'ദാവൂദ് നബിയുടെ കുടുംബത്തിനു കിട്ടിയതു പോലുള്ള സംഗീതോപകരണം നിനക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ' എന്നായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ പ്രശംസ. ഹദീസിൽ മിസ്മാർ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം കാറ്റു മുലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ബ്യൂഗിളിന്റേതു പോലുള്ള ഒരു സംഗീത ഉപകരണമെന്നാണ്. അബൂ മുസൽ അശ്അരിയുടെ ഒരു നൻമയെ എടുത്തുപറയുകയാണ് തിരുമേനി. ആ സംഗീത ഉപകരണം മോശമോ ഇസ്ലാം വിലക്കിയതോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അബൂ മുസൽ അശ്അരിയുടെ ശബ്ദത്തെ തിരുമേനി ഒരിക്കലും അതിനോടുപമിക്കുമായിരുന്നില്ല.

ഇവ്വിധമായിരുന്നു ചിത്ര രചനയോടും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടും സിനിമയോടുമുള്ള മുഹമ്മദുൽ ഗസ്സാലിയുടെ നിലപാട്. അടിസ്ഥാനപരമായി സിനിമ എന്ന മാധ്യമം ഹലാലാണ്.

അതിൽ ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച അശ്ശീലവും അക്രമവും തിൻമകളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് ഹറാമാകുന്നത്.

ശൈഖ് മുഹമ്മദുൽ ഗസ്സാലി പറയുന്നു: ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ് ലിമാണ്. ഈ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു നൽകിയ എല്ലാ നന്മകളെയും ഐശ്വര്യങ്ങളെയും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അല്ലാഹു അവന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവൻ എനിക്ക് ആതിഥ്യമരുളിയിരിക്കുന്നു. അവൻ എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവഗണനയോടെ അശ്രദ്ധയോടെ ഇത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങളോട് പുറംതിരിഞ്ഞുനിന്നാൽ അതു എന്തു മാത്രം കൃതഘ്നതയല്ല? അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തോട് നാം നന്ദി ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ? ആധുനിക നാഗരികതയും പൗരാണിക നാഗരികതകളും മനുഷ്യനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും സൗകര്യങ്ങളെയും ഈയടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചത് അവനാണെന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം നന്മകളെ അവ്ചിഡം സ്വീകരിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം.

മുഹമ്മദുൽ ഗസ്സാലിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ സിനിമ എന്ന ദൃശ്യശ്രാവ്യമാധ്യമം ഇസ് ലാമിൽ ഹറാമല്ല. അതേസമയം അശ്ശീലതയും അക്രമവും പരത്തുന്ന സിനിമകൾ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഹറാമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

ശൈഖ് യൂസൂഫുൽ ഖറദാവി

അശ്ശരീഅഃ വൽ ഹയാത് എന്ന പേരിൽ അൽ ജസീറ ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ശൈഖു യൂസൂഫുൽ ഖറദാവിയുടെ പരിപാടി ആധുനിക മുസ്ലിം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

നിരവധി വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഷോയാണ്. ഖറദാവിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനകം ശ്രദ്ധേയമായ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ആധുനിക മുസ്ലിമും സിനിമയും എന്നതായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതു പരിപാടിയുടെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നു തുടക്കത്തിലേ പ്രതികരിച്ചവരോടു ഖറദാവി പ്രതിവചിച്ചത്, ആധുനികമുസ്ലിം ജീവിതവുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബന്ധമുള്ള ഒരു വിഷയമെന്ന നിലയിൽ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലായെന്നായിരുന്നു.

തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണുന്നതിന്റെ വിധിയന്വേഷിച്ച ചോദ്യകർത്താവിനോട് ശൈഖ് യൂസുഫുൽ ഖറദാവിയുടെ മറുപടിയും ഇത്തരൂണത്തിൽ പ്രസക്തമാണ്. അഞ്ചുനേരത്തെ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങളെ ബാധിക്കാത്തവിധം, സ്ത്രീപുരുഷ സങ്കലനമില്ലാതെ, ഇസ്ലാമിക വിധി വിലക്കുകൾക്ക് എതിരാകാത്ത സിനിമകൾ തിയേറ്ററിലും കാണാം എന്നാണ് ശൈഖ് യൂസുഫുൽ ഖറദാവിയുടെ മറുപടി. നാൽപതു മിനിറ്റു നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഖറദാവി സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തെയും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. സിനിമ എന്ന മാധ്യമം ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ നിഷിദ്ധമല്ലെന്നും അവയെ ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിംകളുടെയും നന്മക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നുമാണ് ഖറദാവിയുടെ അഭിപ്രായം.

വിലക്കുണ്ടെങ്കിലും ൨൦൦൯ ൽ ആദ്യമായി ഒരു സൗദി നിർമ്മിത സിനിമ (കൈഫൽ ഹാൽ) പുറത്തിറങ്ങി. ഏതാനും ടൂറിസ്റ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും വിജയകരമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച സിനിമ, സൗദിമതകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് പ്രദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചു. അന്യഭാഷാ ചലച്ചിത്ര ഇനത്തിൽ ഓസ്കാർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു സൗദി

ചിത്രമായിരുന്നു 'വജ്ജിത്ത' (അൽ അറബ് അൽ ജദീദ്, ൨൦൧൫ ആഗസ്റ്റ് ൧൩).

സിനിമയുടെ വിധി

സിനിമയിൽ ഒരേസമയം ആസ്വാദനവും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മൗലികമായി സിനിമയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഏതൊരു കാര്യത്തെയും പോലെ സിനിമയെയും നന്മക്കും തിന്മക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് ഏതൊന്നിലേക്കൊന്നോ നമ്മെ നയിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ വിധി പറയേണ്ടത്.

അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സിനിമ നല്ലതും അനുവദനീയവുമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.

1. സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിനും സദാചാര ധർമ്മത്തിനും ശറഈ നിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാകാതിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇഹലോക ജീവിതത്തോട് പ്രേമം ജനിപ്പിക്കുന്നതും തെറ്റിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും തെറ്റായ വിശ്വാസത്തിലേക്കും തത്വങ്ങളിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നതുമായ സിനിമകൾ കാണൽ വിശ്വാസിക്ക് അനുവദനീയമാകുകയില്ല. അത്തരം സിനിമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത്.

2. സിനിമ മതപരമോ ഭൗതികമോ ആയ നിർബന്ധ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവന്റെ ശ്രദ്ധതിരിക്കരുത്. അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം വിശ്വാസിയുടെ മേൽ അല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ സിനിമ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വിശ്വാസി നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. അല്ലാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു : 'നമസ്കാരക്കാർക്ക് നാശം! അവരോ തങ്ങളുടെ നമസ്കാര കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധരാണ് (അൽമാഊൻ ൪-൫). നമസ്കാരം പിന്തിപ്പിച്ച് അതിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഖുർആൻ വ്യഖ്യാതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൂതാട്ടവും കളളും നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു അവ രണ്ടും നിഷിദ്ധമാക്കിയതെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
3. അന്യസ്ത്രീ പുരുഷൻമാർ കൂടിക്കലരുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാതിരിക്കാനും സംശയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അത് വേണ്ടതുണ്ട്, സിനിമ കാണുന്നത് ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു : 'നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ തലയിൽ ഇരുമ്പ് സൂചികൊണ്ട് കുത്തുന്നതാണ് അനുവദനീയമല്ലാത്ത സ്ത്രീയെ സ്പർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവന് നല്ലത്'.

സിനിമയും സാഹിത്യവും

സാഹിത്യവും സിനിമയും മനുഷ്യരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. സാഹിത്യം സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണാടി എന്നാണ്

വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. സാഹിത്യവും സിനിമയും മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും കലാപരമായ പ്രകടനങ്ങളാണ്. സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രതിഫലനം സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും കാണാം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പോടെ സാഹിത്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. അർത്ഥവും ശൈലിയും അർത്ഥവും മാധ്യമവും തമ്മിലുള്ള ഫലപ്രദമായ സംയോജനമാണ് ഇത്. കവിത, ഗദ്യം, നാടകം, ചെറുകഥ, നോവൽ തുടങ്ങി നിരവധി വിഭാഗങ്ങൾ സാഹിത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നൂതനാവിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിനിമ. ഡയലോഗുകളും ശബ്ദവും ഉൾപ്പെടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെയും പെയിന്റിംഗിന്റെയും അത്ഭുതകരമായ യാത്രയാണ് ഇത്. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ വികാസങ്ങളോടെ, ദൃശ്യ പ്രഭാവങ്ങളുടെ അവതരണത്തിൽ സിനിമ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഏത് രൂപത്തിലും സാഹിത്യം എഴുതിയ ആശയവിനിമയമാണ്, സിനിമ ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ ആശയവിനിമയമാണ്. സാഹിത്യവും സിനിമയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മനുഷ്യ സർഗ്ഗാത്മകതയിലും ഗ്രഹണശേഷിയിലും ഉന്നതി പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരേ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രതിഫലനമാണ് സാഹിത്യവും സിനിമയും. അവ രണ്ടും സമൂഹത്തിനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സിനിമയും സാഹിത്യവും പരസ്പരം സമ്പന്നമാക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാഹിത്യ ശാഖയുടെ സിനിമയിലേക്കുള്ള അനുയോജനം പുതിയതല്ല. സമൂഹവും സിനിമയും സാഹിത്യവും പരസ്പരം പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ, സിനിമ, സാഹിത്യം, സമൂഹം എന്നിവ പരസ്പരം എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സിനിമയും സാഹിത്യവും സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും മനോഭാവത്തിലും എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

സിനിമ എന്ന മാധ്യമം

ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിനാൽ മുസ്ലിം സമൂഹം സിനിമയെ പൂർണ്ണമായും നിഷിദ്ധമായി കാണുന്നത് പിന്നോട്ടുള്ള നീക്കമാണ്. സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുകയും കലയെ ദൈവികാധ്യാപനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിലയിരുത്തുകയും വേണം. നമ്മുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും മതവും പുതിയ തലമുറക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ സിനിമ ഒരു മികച്ച മാധ്യമമാണ്.

അഭിനയം, സംഗീതം, സ്ത്രീ. സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള മതപക്ഷ വായനകൾ ഏറ്റവുമധികം ഉടക്കിനിൽക്കുന്ന മൂന്നു മേഖലകളാണ് അഭിനയം, സംഗീതം, സ്ത്രീ എന്നിവ. വിജയകരമായൊരു സിനിമാ സംരംഭത്തിൽ ഇവ മൂന്നും വഹിക്കുന്ന ദൗത്യം അതീവ നിർണായകമായതിനാൽ ഇവ മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചലച്ചിത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തീർത്തും അപ്രസക്തമാണ്. അഭിനയകലയെ പാടേ തള്ളിക്കളയുന്നതിനു പകരം ക്രിയാത്മകമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നടനും ആവാമെന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട്. മാനവിക സമൂഹത്തിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാതൃകായോഗ്യനായൊരു സമുദായ'മെന്ന് (അന്നഹ്ൽ ൧൨൦) വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ച ഇബ്റാഹീം നബിയുടെ അഭിനയ ചരിത്രം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്: 'അങ്ങനെ രാത്രിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടു. 'ഇതാണ് എന്റെ നാഥൻ' എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് അസ്തമിച്ചപ്പോൾ 'മറഞ്ഞുപോകുന്നവരെ ദൈവമായി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അനന്തരം ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുകണ്ടപ്പോൾ 'ഇതാണ് എന്റെ റബ്ബ്' എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതും അസ്തമിച്ചപ്പോൾ താൻ പ്രതികരിച്ചു: 'എന്റെ നാഥൻ എന്നിങ്ങനെ മാർഗദർശനം നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വഴിതെറ്റിയവരിൽ പെട്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നീട് സൂര്യനുദിച്ചുകണ്ടപ്പോൾ

'ഇതാണ് എന്റെ നാമൻ; ഏറ്റവും വലുതാണല്ലോ ഇത് എന്നദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. അതും അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു: 'എന്റെ ജനങ്ങളേ, അല്ലാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പങ്കുചേർക്കുന്നവയിൽ നിന്നത്രയും നിശ്ചയം ഞാൻ മുക്തനാകുന്നു. ഭുവന-വാനങ്ങൾ പടച്ച അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഞാനിതാ മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സപനമാവിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചവനാണ് ഞാൻ; ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ പെട്ടവനല്ല" (അൽഅൻആം ൭൬-൭൯). അല്ലാഹുവിന്റെ ഏകദൈവത്വം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ലളിതസുന്ദരമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നക്ഷത്രപൂജകന്റെയും

ചന്ദ്രയാരാധകന്റെയും സൂര്യദേവപൂജാരിയുടെയുമെല്ലാം വേഷങ്ങളഭിനയിക്കാൻ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠനായ ഇബ്റാഹീം സന്നദ്ധനായെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. സത്യപാതയിലേക്കുള്ള സർഗാത്മക പ്രബോധനം എന്ന നന്മയിൽ നിന്നു പ്രചോദിതമായതിനാൽ ഈ അഭിനയം മാതൃകായോഗ്യമാണെന്നാണ് ഖുർആനിക സമർഥനം. ആകാശലോകത്തു നിന്ന് ദൈവദൂതുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന വേളകളിൽ മാലാഖമാരുടെ നേതാവായ ജിബ്രീൽ മനുഷ്യ വേഷം അഭിനയിച്ചാണ് പലപ്പോഴും അവതരിച്ചിരുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും തിരുസുന്നത്തിലുമെല്ലാം ഇത്തരം അഭിനയത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണമുണ്ട്: "മർയം ബീവിയെപ്പറ്റിയുള്ള വൃത്താന്തം ഖുർആനിലൂടെ താങ്കൾ വിവരിച്ചുകൊടുക്കുക; തന്റെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ദൂരെ കിഴക്കുഭാഗത്തേക്ക് അവർ മാറിയപ്പോൾ. എന്നിട്ട് ആളുകൾ കാണാതിരിക്കാനായി അവരൊരു മറയുണ്ടാക്കി. തത്സമയം നമ്മുടെ മലക്കിനെ അവരുടെയടുത്തേക്ക് നിയോഗിക്കുകയും താനവർക്കു മുമ്പാകെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയുമുണ്ടായി" (സൂറത്തു മർയം ൧൬,൧൭).

ലോക സിനിമ

ലോകസിനിമാ വ്യവസായം വിശാലവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ ഒരു മേഖലയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി, നിർമ്മാണം, വിതരണം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നു പറയേണ്ടി വരും. ഹോളിവുഡിന്റെ തിരക്കുപിടിച്ച സ്റ്റുഡിയോകളിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലെ സ്വതന്ത്ര ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾ വരെയും ഏഷ്യയിലെ സജീവമായ സിനിമാ രംഗങ്ങൾ വരെയും ഈ വ്യവസായം മനുഷ്യ അനുഭവത്തിന്റെയും ഭാവനയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാര്യം ആയിട്ട് സിനിമാ വ്യവസായം മാറുകയും ചെയ്തതാണ്. കഥ പറച്ചിലിനും വിനോദത്തിനും സാമൂഹിക വിമർശനത്തിനുമുള്ള ഒരു ശക്തമായ മാധ്യമമായി സിനിമ മാറുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. സിനിമകൾക്ക് പ്രേക്ഷകരെ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും, അവരെ പുതിയ സംസ്കാരങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുത്താനും, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താനും കഴിവുണ്ട്. ഒരു ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ആക്ഷൻ സിനിമയായാലും, ആലോചനയുണർത്തുന്ന ഡ്രാമയായാലും, ഹൃദയസ്पर्ശിയായ കോമഡിയായാലും, സിനിമകൾക്ക് വികാരങ്ങൾ ഉണർത്താനും, സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാനും, ദീർഘകാല സ്വാധീനം ചെലുത്താനും കഴിയും. ലോക സിനിമാ വ്യവസായം നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കൊപ്പം പൊരുത്തപ്പെടുകയും വൈവിധ്യമാർന്ന ശബ്ദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വളർച്ച മുതൽ അന്തർദേശീയ സിനിമയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതി വരെ, ഈ വ്യവസായം ആവേശകരമായ മാറ്റത്തിന്റെയും നൂതനത്വത്തിന്റെയും ഒരു കാലഘട്ടം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വൈത്യസ്തമായ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലോക സിനിമകൾ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോന്നതായി മാറുന്നു. വലിയ അർത്ഥത്തിൽ

ജനമനസ്സുകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പലതരതിലുള്ള സിനിമകളും ലോകത്തിന്റെ ചർച്ചയെ പോലും നിയന്ത്രിച്ചു.

ചില സിനിമകൾ

അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുകയും പൊതുബോധത്തെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാതീനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഉണ്ട്. അതാകട്ടെ ഒരിക്കലും മാറ്റിനിർത്താനാവാത്ത സിനിമകളും ആണ്. അവയിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചില സിനിമകളുടെ പേരുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു :

1. ടു ഹാഫ് ടൈംസ് ഇൻ ദി ഹെൽ
2. സാക്രിഫേസ്
3. വേജസ് ഓഫ് ഹിയർ
4. ബൈസിനീസ്
5. ആൺ ഒക്ടോറസ്
6. അറ്റ് ദി ഓൾ ക്രീക് ബ്രിഡ്ജ്
7. സിറ്റിസൺ കെയ്ൻ
8. മോഡേൺ ടൈംസ്
9. സെവൻത് സീൽ
10. ഡേറ്റിംഗ് ഹോം
11. ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ
12. പഥേർ പാഞ്ചാലി
13. ഒൾ ആൻഡ് ദി സ്പാരോ
14. കളർ ഓഫ് പാരഡൈസ്
15. ലൈഫ് ഇൗസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ
16. ഭാശു, ദി ലിറ്റിൽ സ്റ്റേഞ്ചർ
17. ദി റെഡ് ബലൂൺ
18. പഞ്ചവടിപ്പാലം
19. എലിപ്പത്തായം
20. ഫ്ളൈ എവേ ഹോം

21. ഒരിടത്ത്
22. ധി കിട്
23. ദി കിംഗ് ഓഫ് മാസ്കസ്
24. ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹിരോഷിമ
25. ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി
26. വേർ ഈസ് ദി ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം ?
27. നോ മാൻസ് ലാൻഡ്
28. ദി അതർ സൺ
29. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ചെറി
30. ഓഫ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് മെൻ
31. ദി ഗോഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ക്രേസി
32. ദി സോൺ സ്പാരോസ്
33. ദി ബുക്ക് തീഫ്

ഇസ്ലാം ബോളിവുഡിൽ

ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തതും ചെയ്തുകൊന്നിരിക്കുന്നതുമായ വലിയ ഒരു അധ്യായമാണ് ബോളിവുഡിലെ ഇസ്ലാം എന്നത്. ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞതും മുർദ്ധന്യാവസ്ഥയും ബോളിവുഡിൽ ഉണ്ട് എന്ന യാഥാർഥ്യമാണ് അതിനു കാരണവും. ഏതൊരു സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ച് സിനിമയിൽ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാഥമികമായ പഠനം പോലും ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നും വിധം ഇസ്ലാമിനെ വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കാതെയും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പലയിടത്തും മുസ്ലിങ്ങളെയും അവരുടെ സംസ്കാരത്തെയും ചിത്രീകരിച്ചതായി നമ്മുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. 9/11നു നടന്ന സംഭവത്തിന് ശേഷം ബോളിവുഡ് സിനിമകൾ വഴി മുസ്ലിങ്ങളെ നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ, ഈ സിനിമകൾ മുസ്ലിങ്ങളെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി, അത് ഗുരുതരമായി മാത്രമല്ല വ്യാപകമായും. 26/11 മുംബൈ ആക്രമണത്തിന്

ശേഷം ഈ സിനിമകളിൽ മുസ്ലീങ്ങളെ നെഗറ്റീവ് രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇപ്പോൾ, ബോളിവുഡ് തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യൻ അല്ലാത്ത മുസ്ലീങ്ങളെയും ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങളെയും സമൂഹത്തിന് എതിരാളികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. വലിയ തോതിൽ മുസ്ലീങ്ങളെ അവിശ്വസ്തരായ, എതിരാളികളായ, ക്രൂരരായ, ദുഷ്ടരായ, ഭീകരവാദികളായ, അവിശ്വാസികളായ, ദേശവിരുദ്ധരായ വ്യക്തികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിലേറെയായി വളർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയ അന്തർദേശീയ പ്രേക്ഷകരുള്ളതിനാൽ ഗണ്യമായ ആഗോള തുളച്ചു കയറ്റമുണ്ട്. ജനപ്രിയ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ, അവരിൽ പലരും മുസ്ലീങ്ങളാണ്, ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു, ഇത് കാഴ്ചക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ബാബറി മസ്ജിദ് സംഭവത്തിനു ശേഷം ശക്തമായ ഹിന്ദു മുസ്ലീം ധ്രുവീകരണം ഇതിനു കാരണമായി എന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

മുസ്ലീങ്ങളുടെ ഇമേജ് ബോളിവുഡ് എങ്ങനെയും എത്രത്തോളവും ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് സംവിധാനപരമായി കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ഗവേഷണം പത്ത് ബോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ ഉള്ളടക്ക വിശകലനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഈ സിനിമകളിൽ നിന്ന് നാല് മുസ്ലീം കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഗവേഷണ പ്രബന്ധം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് പതിനൊന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. മാധ്യമ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഫ്രെയിമിംഗ് സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ച് ഫലം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലഭിക്കുന്നതിന് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, ന്യൂട്രൽ എന്നീ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോഡിംഗ് ഷീറ്റ് രൂപീകരിച്ചു. മൊത്തത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ 24.66% മുസ്ലീം കഥാപാത്രങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, 31.81% ന്യൂട്രൽ ആണ്, 43.53% നെഗറ്റീവ് ആയി പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് ആയി

ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലീം കഥാപാത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സംരക്ഷണാത്മകവും മറ്റുചിലപ്പോൾ ആധുനികവുമാണ്, എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് മുസ്ലീം കഥാപാത്രത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആധുനികനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്, ബോളിവുഡ് ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലീങ്ങളുടെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും ഇമേജ് തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അജണ്ട തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നാണ്.

മലയാള സിനിമ

കേരള സംസ്ഥാനത്തും ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപുകളിലും വ്യാപകമായി സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന മലയാള ഭാഷയിൽ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് മലയാളം സിനിമ.

മലയാള സിനിമയിൽ വാണിജ്യ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം, ചിലപ്പോൾ മോളിവുഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സ്വതന്ത്ര സിനിമയും ഉൾപ്പെടുന്നു. സമീപകാല പ്രവണതകളും നിരൂപക പ്രശംസയും അനുസരിച്ച്, മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം (മോളിവുഡ്) പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ "മികച്ച" ചലച്ചിത്ര വ്യവസായമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കഥപറച്ചിൽ, ശക്തമായ പ്രകടനങ്ങൾ, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്, എന്നിരുന്നാലും കാഴ്ചക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം ബോളിവുഡ് (ഹിന്ദി സിനിമ) ആണ്.

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഗതകുമാരൻ ആയിരുന്നു, ഇത് ജെ. സി. ഡാനിയേൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു നിശബ്ദ ചിത്രമാണ്. ൧൯൨൮ ൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു, ൧൯൩൦ ഒക്ടോബർ ൨൩ ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാപ്പിറ്റോൾ തിയേറ്ററിൽ ഇത് പുറത്തിറങ്ങി. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രം എസ്. നൊട്ടാനി സംവിധാനം ചെയ്ത ബാലൻ (൧൯൩൮) ആയിരുന്നു. ൧൯൨൦ കളിൽ, മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്തത്, എന്നിരുന്നാലും ൧൯൪൦ കളുടെ അവസാനത്തോടെ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായം വികസിക്കാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും തുടങ്ങി. പിന്നീട് വ്യവസായം മദ്രാസിലേക്ക് (ഇപ്പോഴത്തെ ചെന്നൈ) മാറി. ൧൯൮൦ കളുടെ അവസാനത്തോടെ, വ്യവസായം കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. കൊച്ചിയെ അതിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി, അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർമ്മാണ, പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

2024 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, മലയാള സിനിമ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളിൽ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ മികച്ച നടനുള്ള ഗുരു, മികച്ച നടിക്കുള്ള നമ്പ്യാ, മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഗുരു, മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ഗുരു എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എലിപ്പത്തായം (ഗുരുവായൂർ) ലണ്ടൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ സതർലാന്റ് ട്രോഫി നേടി, ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുരുവായൂർ ലെ ഏറ്റവും ഒറിജിനൽ ഇമാജിനേറ്റീവ് ചിത്രമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. കൂടാതെ, ഗുരുവായൂർ ലെ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മരണ സിംഹാസനം പ്രസ്റ്റീജിയസ് കാമറ ഡി'ഓർ നേടി.

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം

1930 ലാണ് ജെ. സി. ഡാനിയേൽ "വിഗത കുമാരൻ" എന്ന ശബ്ദ രഹിത സിനിമ മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. അതിനു ശേഷം ഗുരുവായൂർ സി.വി. രാമൻപിള്ളയുടെ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി "മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ" എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഗുരുവായൂർ ഇറങ്ങിയ "ബാലൻ" എന്ന സിനിമ ആയിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദമയ സിനിമ. 1947 ൽ ആർട്സിസ് പി.ജെ. ചെറിയാൻ ആണ് 'നിർമ്മല' എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമയെ തമിഴ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ കൂത്തകയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത്. 1960, 70, 80, 90 കളിൽ കലാ മൂല്യമുള്ള പല സിനിമകളും പുറത്തിറങ്ങിയതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. തോപ്പിൽ ഭാസി, തങ്കപ്പൻ, കേശവദേവ്, പൊൻകുന്നം വർക്കി, മുട്ടത്തു വർക്കി, എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർ, എൻ.പി. മുഹമ്മദ്, ഓ.എൻ. വി. കുറുപ്പ്, വയലാർ, പി ഭാസ്കരൻ, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എന്നിവരുടെ പേര് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെ. ഗുരുവായൂർ ഇറങ്ങിയ "നീലക്കുയിൽ" എന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ എഴുതിയത് ഉറുബ് എന്ന പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു. മലയാള സിനിമകിൽ എക്കാലത്തെയും നല്ല ചിത്രങ്ങളിൽ

ഒന്നായിരുന്നു ൧൯൫൫ ൽ ഇറങ്ങിയ പി. രാഘവ്വിന്റെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്. പക്ഷേ ആ സിനിമ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസ് പരാജയമായിരുന്നു. 1960 കളിൽ ഇറങ്ങിയ എടുത്തു പറയേണ്ട സിനിമകൾ ആണ്. ഓടയിൽ നിന്ന്, ഭാഗവി നിലയം (൧൯൬൪), റ്റ ചെമ്മീൻ (൧൯൬൫), മുറപ്പെണ്ണ് (൧൯൬൫), ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് (1966). 1970 കളിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ റ്റ സ്വയംവരം (൧൯൭൨) അന്തർദേശീയ ബഹുമതി മലയാള സിനിമയ്ക്കു നേടി കൊടുത്തു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട സിനിമകൾ ആണ് എം.ടി. വാസുദേവൻ നായരുടെ നിർമാല്യം (൧൯൭൩). ജി. അരവിന്ദന്റെ "ഉത്തരായനം (1974), അമ്പ് (൧൯൭൯), ചിദംബരം. ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത "മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ" (൧൯൮൧), അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ "എലിപ്പത്തായം" (൧൯൮൧), കെ. ജി. ജോർജിന്റെ 'യവനിക', എം. ടി. വാസുദേവൻ നായരും ഹരിഹരനും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച "പഞ്ചാഗ്നി, 'നഖക്ഷതങ്ങൾ, "ആരണ്യകം', 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ', ജോൺ അബ്രഹാമിന്റെ 'അമ്മ അറിയാൻ', ഇവ ൧൯൮൦ കളിലെ എടുത്തു പറയേണ്ട സിനിമകൾ ആണ്. ൧൯൯൦ കളിൽ തിളങ്ങി നിന്ന സിനിമകളിൽ ചിലതാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ 'മതിലുകൾ" (൧൯൯൦), പി. ജി. വിശ്വംഭരന്റെ കാട്ടു കുതിര (1990), ഭരതന്റെ 'അമരം' (൧൯൯൧), കമലിന്റെ ഉള്ളടക്കം (൧൯൯൨), പ്രിയദർശന്റെ കിലുക്കം (൧൯൯൧), സിബി മലയിലിന്റെ "കമലദളം (൧൯൯൨), അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ 'വിധേയൻ (൧൯൯൩), ഐ. വി. ശശിയുടെ "ദേവാസുരം' (൧൯൯൩), ഫാസിലിന്റെ 'മണിച്ചിത്രത്താഴ്' (൧൯൯൩), ടി.വി. ചന്ദ്രന്റെ 'പൊന്തൻ മാട ' (൧൯൯൩), ഭദ്രന്റെ സ്പടികം' (൧൯൯൫), കളിയാട്ടം (൧൯൯൭) എന്നിവ. രാജീവ് അഞ്ചലിന്റെ ഗുരു (൧൯൯൭) ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ നേടുകയുണ്ടായി. 2000 നു ശേഷം മലയാള സിനിമയുടെ അധപതനം തുടങ്ങി എന്ന് വേണം കരുതാൻ. കലാമൂല്യമുള്ള ഒരു സിനിമയും ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല. സിനിമ വെറും വിനോദത്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകൾ തരുന്ന സന്ദേശം. ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ, പത്തേമാരി,

ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ്, ആദാമിന്റെ മകൻ അബൂ എന്നിവ അപവാദമായി വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നു പറയാം

ജനകീയ സിനിമ

നൂറും, ഇരുനൂറും, ആയിരം കോടി രൂപ വരെ ഒരു സിനിമയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി ഇന്ന് ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ സിനിമലോകം കള്ളപ്പണത്തിന്റെയും, അധോലോകത്തിന്റെയും പിടിയിൽ അമരാതെ നിവൃത്തിയില്ല. കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമ ചെലവ് കുറഞ്ഞു നിർമ്മിക്കുവാനും സംവിധാനം ചെയ്യുവാനും മലയാള സിനിമയിൽ ഇതിനു മുൻപ് ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജോൺ എബ്രഹാം, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, കെ.ജി. ജോർജ്ജ്, പദ്മരാജൻ, ഭരതൻ, അരവിന്ദൻ എന്നിവർ ഈ രംഗത്ത പ്രവർത്തിച്ചത് മലയാളികൾക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജോൺ എബ്രഹാം നേതൃത്വം കൊടുത്തു കലാമൂല്യമുള്ള ജനകീയ സിനിമ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ആയിരുന്നു 'ഗന്ധർവ്വ' രൂപം കൊണ്ട് "ഒഡേസ കംബൈൻഡ്". അവരുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയായിരുന്നു ജോൺ എബ്രഹാം സംവിധാനം ചെയ്ത "അമ്മ അറിയാൻ (ഗന്ധർവ്വ)". വൃ്വൽ ജോൺ എബ്രഹാം എന്ന പ്രതിഭ അകാല ചരമം അടഞ്ഞതോടെ, ഒഡേസ സത്യനും മറ്റും ആ ശ്രമം തുടർന്നെങ്കിലും മുഖ്യധാര കൊമേർഷ്യൽ സിനിമ ആ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിന്നു. സിനിമ വ്യവസായം 2016 ൽ 1996 കോടി രൂപ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി ഗന്ധർവ്വ സിനിമകൾ കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പറയുന്നു. ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളിൽ ഒരു ഫോർമുല എന്നവണ്ണം അവതരിപ്പിച്ചു സിനിമയെ ഒരു കച്ചവടച്ചരക്കാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇന്ന് സിനിമ പാട്ടുകൾ പോലും അരോചകമാണ്. താര രാജാക്കന്മാർ അമിതമായ പ്രതിഫലം ഈടാക്കി സിനിമ ഒരു വൻ വ്യവസായമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ സിനിമയിൽ ജീർണത അനിർവാര്യമായി തീരുന്നു. സിനിമ അധോലോകം സിനിമ ഒരു കലയല്ല വെറും തൊഴിലാണ്, വ്യവസായമാണ്, നടന്മാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ ആണ്, അവർക്കു ചുറ്റും അധോലോക ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കൊട്ടി

ഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സിനിമാ ലോകം. അവരുടെ ശക്തിപ്രവാഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും പടർന്നിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരാധുനിക മലയാള സിനിമ

മലയാളത്തിലെ പുതുസിനിമകളെ ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തുന്നത് ഓരോ രീതിയിലാണ്. മാറുന്ന മലയാള സിനിമ; ചില ന്യായവാദങ്ങൾ എന്ന ലേഖനത്തിൽ റിയാസ് കളരിക്കൽ നിരത്തുന്ന വാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എഴുപതുകളിലെ സിനിമകൾക്ക് ഊർജ്ജം നൽകുന്നതിൽ ഫിലി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ല. സമകാലിക മലയാളസിനിമയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വ്യാപനവും ഡി വി ഡി വിപ്ലവവും അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളും വഴിതെളി ചുതായി കാണാം. ഇവയിൽ നിന്നും ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട് സിനിമയിൽ പുതു സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ് മലയാളത്തിലെ യുവാക്കളായ പുതുനിര ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ.

മലയാളസിനിമയും ജീവിതവും, ചില മൾട്ടിപ്ലക്സ് കാഴ്ചകൾ എന്ന ലേഖനത്തിൽ സി. എസ്. വെങ്കിടേശ്വരൻ മലയാളത്തിലെ പുതിയ ചലച്ചിത്രപ്രവണതകളെ വിലയിരുത്തുന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായാണ്. താരങ്ങളെ, താരവൃന്ദത്തെ നിരാകരിക്കുകയോ താരങ്ങളുടെ താരപരിവേഷത്തെ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും കഥയും, നായ കൻ, വില്ലൻ, നായിക, ഉപനായിക തുടങ്ങിയ സാമ്പ്രദായിക ജനപ്രിയ രീതികളും ജനപ്രിയ ഫോർമുലയിൽ പടച്ചെടുത്ത ഇതിവൃത്തവും ആഖ്യാനരീതിയും ഉപേക്ഷിക്കുക, തീർത്തും ലളിതമെന്നു തോന്നി പ്പിക്കുന്ന ഇതിവൃത്തങ്ങളിലൂടെ സമകാലിക സംഭവവികാസങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിത്യജീവിതത്തോടു അടുത്തുനിൽക്കുന്നതും മധ്യ വർത്തി ജീവിതത്തെ

അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതുമായ പ്രമേയങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, സംഘട്ടനങ്ങളെയും തലക്കുമുകളിൽ പോകുന്ന ഇടിവെട്ടു സംഭാഷണങ്ങളെയും മരംചുറ്റി പാട്ടുകളെയും മറ്റു ജനപ്രിയ ചേരുവകളെയും വേണ്ടെന്നു വെക്കുക തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും ഏകതാനമായി നീങ്ങുന്ന ഏതൊരു ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിലും നവം നവങ്ങളെന്ന പ്രതിച്ഛായ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചിത്രങ്ങൾക്കു നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതേ കാരണങ്ങളിലാണ് ബുദ്ധിജീവികളും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്.

മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം വിരക്തികൾ

സിനിമ എന്ന കലാ-മാധ്യമ സങ്കേതം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനദശകത്തിലാണ്. അതിനു ശേഷം ഏതാണ്ട് പത്തു വർഷം മാത്രം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ൧൯൦൬-ൽ, പോൾ വിൻസന്റ് എഡിസൻ ബയോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദർശനം കോഴിക്കോട്ട് നടത്തുകയുണ്ടായി. നാലു നൂറ്റാണ്ടു മുൻ സാമ്രാജ്യത്വവും ആദ്യമായി കാലു കുത്തിയത് കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നുവല്ലോ! അധിനിവേശത്തിന്റെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെയും പാരസ്പര്യം കൊണ്ട് കലുഷിതമായ ചരിത്രമാണ് സാമ്രാജ്യത്വ വാഴ്ചയുടേതെന്നതു പോലെ സിനിമക്കും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായത്.

മലയാള സിനിമ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചലച്ചിത്രം പിന്നെയും ചില വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം രൂപപ്പെടുകയും വ്യാപകമായ ജനപ്രീതി നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ജനപ്രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനമായും കാരണമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളിലൊന്ന്; കേരള സമൂഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ അതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും

പൈശാചികവൽക്കരിക്കുകയും പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. മലയാള സിനിമ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കേരളം എന്ന ഉപദേശീയത എന്നതിനാൽ; സമൂഹത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചരിദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിലും ഈ പാരസ്പര്യം നിർണായകമാകുന്നുണ്ട്.

മലയാള സിനിമാപ്രേക്ഷകന് ഏറെയൊന്നും പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയും ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെയും കഥയാണ് ഓളവും തീരവുമിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ഒട്ടും തന്നെ അപരിചിതത്വ ശങ്കയില്ലാതെയാണ് പ്രേക്ഷകസമൂഹം ഈ ചിത്രത്തെ ഏറ്റു വാങ്ങിയത്(മറക്കാനാവാത്ത മലയാള സിനിമകൾ-വിജയകൃഷ്ണൻ-ചിന്ത പബ്ലിഷേഷൻ/പേജ് ൩൭). ഈ നിരീക്ഷണത്തിലെ മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന കർത്യത്വത്തിന്റെ പ്രാദേശികത തെക്കൻ കേരളവും സാമുദായികത ഹൈന്ദവ സവർണതയും ലിംഗം പുരുഷത്വവും ആയിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. പിഎൻ മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഓളവും തീരവും(൧൯൭൦) എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഏറെക്കുറെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മലബാറിലുള്ള മുസ്ലിം വംശജരാണ്. കഥാന്ത്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവനെങ്കിലും നീതിബോധവും സദാചാരവും കാരുണ്യബോധവും സ്വപ്രത്യയസ്ഥൈര്യവും കൈവിടാത്ത നായകൻ(ബാപ്പുട്ടി), നായകനുമായുള്ള പ്രണയം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടാതെ പോകുകയും പ്രതിനായകനാൽ ചാരിത്രഭംഗം കൈവരുകയും ചെയ്യുന്ന നായിക (നബീസു), പ്രവാസിജീവിതം കഴിഞ്ഞ് പുത്തൻ പണക്കാരനായി തിരിച്ചുവരുകയും നായികയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും നായകന്റെ തല്പ് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന വിടുവായനായ പ്രതിനായകൻ(കുഞ്ഞാലി), നായകനെ ഉപദേശിക്കുകയും സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന മുതിർന്ന കഥാപാത്രം(മമ്മട്കൊ), വൃദിചാരിണി(ബീവാത്തുമ്മ), നായകന് പ്രേരണയാകുന്ന വിധത്തിൽ ധീരമായി ജീവിക്കുകയും അതേ സമയം കുടുംബപരമായി ഒറ്റപ്പെടൽ സ്വയം വരിക്കുകയും ചെയ്ത് മരിച്ചു പോവുന്ന അപരനായകൻ(അബ്ദു), പലിശക്കാരി(ആയിശുമ്മ), നാട്ടു ചട്ടമ്പി(സുലൈമാൻ), കെട്ടുകയും ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ മൊഴി ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തിരക്കഥാകാരന് മതവിമർശനം നടത്താനും കഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീത്വത്തോട് ഐക്യപ്പെടാനും ഉതകുന്ന

കഥാപാത്രം(മൊല്ലാക്ക) എന്നിങ്ങനെ ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ എല്ലാ അരികുകളും നിറക്കാൻ പാകത്തിൽ പല സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിച്ച സിനിമയായിരുന്നു ഓളവും തീരവും. ഒരു പക്ഷേ, അത്തരത്തിൽ വിവിധ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും കാലുഷ്യങ്ങൾ ആരോപിക്കാവുന്നതുമായ വ്യത്യസ്ത മുസ്ലിം കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയ അവസാനത്തെ ജനപ്രിയ മലയാള സിനിമയുമായിരിക്കും ഓളവും തീരവും. അതിന്റെ തിരക്കഥയിൽ സീൻ ൩൪ ഇപ്രകാരം ആരംഭിക്കുന്നു: ബീവാത്തുമ്മയുടെ പറമ്പിനടുത്ത്: വേലിക്കരുകിൽ നാട്ടുപെണ്ണുങ്ങൾ. ഒരു വശത്ത് ബീവാത്തുമ്മ, മറുവശത്ത് ചെറുമി, നീലി, ഒരുമ്മ, ഒരു ഹിന്ദുസ്ത്രീ (ഓളവും തീരവും തിരക്കഥ-എം ടി വാസുദേവൻ നായർ-കറന്റ് ബുക്സ് തൃശൂർ - പേജ് ൫൦). എഴുപതുകളിലും അതിനുശേഷവും എഴുതപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തിരക്കഥയിൽ ഒരു ഹിന്ദുസ്ത്രീ എന്ന പ്രയോഗം കാണാനിടയില്ല. അത്തരം ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്നേ എഴുതേണ്ടതുണ്ടു. എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ അപ്രകാരം എഴുതുകയും വേണം.

മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം പ്രതിനിധാനം എന്നത് സങ്കീർണ്ണവും പലതരം വായനകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഒരു വിഷയമാണ്. ൭൦-കളിലെ മാറ്റവും മുസ്ലിം പ്രതിനിധാനവും ൭൦-കളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായ ഭാവുകത്വ പരിണാമം മുസ്ലിം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രതിനിധാനത്തിലും ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. എം.ടി. വാസുദേവൻ നായരുടെ നിർമാല്യം പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം കഥാപാത്രങ്ങളെ മോശം രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചു. മൈമൂണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഒരു പൊതുവിധിയായ കൊള്ളരുതായ്മകളുള്ളവരായി ചിത്രീകരിച്ചു. ഈ ചിത്രീകരണം, പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ മുസ്ലിംകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു മാതൃകയായി മാറി.

90-കളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ സവർണാധികാരത്തിന്റെ ഉയർച്ചയോടെ മുസ്ലിം പ്രതിനിധാനം കൂടുതൽ വഷളായി. ധ്രുവം, ആര്യൻ, അദ്വൈതം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിംകളെ പ്രതിനായകരായി ചിത്രീകരിച്ചു. മുസ്ലിംകളെ കള്ളക്കടത്തുകാർ, ഭീകരവാദികൾ, സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണത ശക്തമായി. മലയാള സിനിമയിലെ ഈ പ്രതിനിധാനങ്ങൾ പൊതുബോധത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. മുസ്ലിംകളെ ഒരു ഭീഷണിയായി കാണുന്നതിനും അവരെ പുറംതള്ളുന്നതിനും ഇത് കാരണമായി. മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന നന്മകളെയും പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങളെയും സിനിമകൾ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. സമകാലിക മലയാള സിനിമയിലും ഈ പ്രവണത തുടരുന്നുണ്ട്. "കഥ തുടരുന്നു" പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പരിഹസിക്കുന്നതും അവഹേളിക്കുന്നതുമായ രംഗങ്ങൾ കാണാം. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഒരു പൊതുവിധിയായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയമാണ്. ഒരു സമുദായത്തിലെ എല്ലാവരും തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. ഈ പ്രതിനിധാനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷം വളർത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. മുസ്ലിംകളെ കുറിച്ചുള്ള സ്ത്രീയോടൊപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. മതത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ മതനിന്ദയാണ്.

"ഹലാൽ ലൗ സ്റ്റോറി": ഒരു നിരീക്ഷണം

"ഹലാൽ ലൗ സ്റ്റോറി" എന്ന സിനിമ ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയുടെ സിനിമ നിർമ്മാണ ശ്രമങ്ങളെയും അതിലൂടെ ഉടലെടുക്കുന്ന സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക സംഘർഷങ്ങളെയും ആണ് പ്രമേയമാക്കുന്നത്. സിനിമ, മലയാള സിനിമയിലെ പതിവ് പ്രമേയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഒരു മത സംഘടനയുടെ

ആദർശങ്ങളും അതിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ സംഘർഷങ്ങളും തുറന്നുകാട്ടുന്നു.

പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:

- ❖ പുതുതായ പ്രമേയം: സിനിമ ഒരു പുതുതായ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അത് മലയാള സിനിമയിൽ അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്.
- ❖ സാമൂഹിക വിമർശനം: സിനിമ, മത യാഥാസ്ഥിതികത, സിനിമയിലെ പ്രതിനിധാനം, ലിംഗ പങ്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു.
- ❖ കഥാപാത്ര വികസനം: സുഹ്റ എന്ന കഥാപാത്രം, ഒരു ആധുനിക മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വികസനം കാണിക്കുന്നു.
- ❖ സംവിധാനം: സിനിമയുടെ സംവിധാനം മനോഹരമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ദൃശ്യഭാഷയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വികസനവും.
- ❖ പ്രസക്തി: സിനിമ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസക്തമായ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു.
- ❖ "ഹലാൽ ലൗ സ്റ്റോറി" ഒരു പരമ്പരാഗത മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സിനിമാനുഭവം നൽകുന്നു. സിനിമ, ഒരു പ്രധാന വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുതുതായും ആഴവും കാണിക്കുന്നു.

മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം പ്രതിനിതീകരണം

മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം പ്രതിനിധാനം എന്നത് സമകാലിക സിനിമ പഠനത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ ഒരു വിഷയമാണ്. 'നീലക്കുയിൽ' മുതൽ 'ശേഷം മൈക്കിൽ ഫാത്തിമ' വരെയുള്ള സിനിമകളിൽ മുസ്ലിം സ്വത്വം ആധുനികതയുടെ ഉറപ്പിക്കൽയുക്തികളുടെ പ്രതീകമെന്ന

നിലയിലും ഉത്തരാധുനികതയുടെ ഒഴുകുന്ന മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനം എന്ന നിലയിലും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറം ഇതരസമുദായങ്ങളുടെ ചലച്ചിത്രദൃശ്യതയിൽ സംഭവിച്ച സ്വയംവ്യാഖ്യാനക്ഷമമായ ആയിത്തീരലിന്റെ (being) ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം പ്രമേയ പരിസരങ്ങൾ ഇനിയും ദൃശ്യവൽക്കരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതും വസ്തുതയാണ്.

൨൦൨൨-൨൩ ലും ഒരു ഡസനോളം മുസ്ലിം പ്രമേയസിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവയിൽ പലതും പഴയ സ്ത്രീയോടൊപ്പം ആവർത്തിക്കുന്നു. എഴുപതുകളിലെ ചായക്കടക്കാരനിൽ നിന്നും പറമ്പു വാങ്ങാൻ വരുന്ന ദുരമുത്ത പുതുപ്പണക്കാരനായ ഗൾഫ്കാരൻ, സംഗീതത്തിൽ ജ്ഞാനസ്ഥനെന്നെങ്കിലും അധോലോക ബന്ധങ്ങളുള്ളവൻ, നായകന്റെ മാനവികതയുടെയും മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ആശ്ചര്യമായ സ്നേഹിതൻ ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറുകളിലെത്തുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ആംഗികവും വാചികവും ആഹാര്യവും പരിണമിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ചില സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമെന്നോണം അടിത്തട്ടിൽ തുടരുന്നു.

സിനിമയിലെ മുസ്ലിം ആഹാര്യവും വാചികവും ജാതി-മത പുനർനിർണ്ണയനത്തിന്റെ സ്വഭാവം കൈവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടത്തോട്ട് മുണ്ടും പച്ച ബെൽട്ടും തലയിലെ തൊപ്പിയും മലബാർ ഭാഷാഭേദവുമുള്ള ആഹാര്യം വാചികങ്ങൾ ഒറ്റ അച്ചിലുള്ള മുസ്ലിമിനെ സിനിമയിൽ വാർത്തെടുത്തു. ഏകദൈവവും ഏകഗ്രന്ഥവുമുള്ള സെമിറ്റിക് മതങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചില എളുപ്പങ്ങളിൽ ദൃശ്യാഖ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തതകളുടെ കുടിച്ചേരലുകളും കലർപ്പുകളും അദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്.

ശേഷം മൈക്കിൽ ഫാത്തിമ മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അഭിനയിക്കുക എന്നതാണ് സാത്വികമെന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെതേഡ് ആക്ടിങ് (Method Acting) അഭിനയരീതിശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഒന്നാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സംഘർഷങ്ങൾ

വ്യക്തിപ്രശ്നങ്ങളായി മലയാളചിത്രങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചെടുത്തു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആയിത്തീരലുകളിലെ പ്രക്രിയകൾ കൂടിയാണ് മുസ്ലിം ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ ഈ പ്രക്രിയ ഇനിയും പ്രാവർത്തികമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

'നിർമ്മാല്യം പോലെ കാതലായ ആന്തരിക വിമർശനങ്ങളുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ജീവിതാവ്യവസ്ഥ ഇവിടെ സാധ്യമാകുന്നില്ല. സാത്വികാഭിനയ സാധ്യതകൾ മലയാളത്തിലെ മുസ്ലിം പരിസരങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ വിധോജിപ്പുകളും കലഹങ്ങളും, മതത്തിനകമെ സംഭവിക്കുന്ന പരിഷ്കരണങ്ങളും വ്യതിയാനങ്ങളും സംബോധന ചെയ്യാതെ കേവലം പുറം പ്രകാശനമെന്ന നിലയിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെയും ഭാഷാഭേദത്തിന്റെയും കെട്ടുകാഴ്ചകളായി മലയാള സിനിമയിൽ മുസ്ലിം ജീവിതം തുടരുന്നു. സൂഫിസത്തിന്റെയും സുന്നിസത്തിന്റെയും ധാരകൾ പുറത്തുനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ആധിപത്യം നേടുന്ന സലഫിസത്തിന്റെ ഏകാത്മക നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് സിനിമയിലും തത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടത്.

ഇത്തരം ശുദ്ധ മുസ്ലിമിനെ അഴിച്ചു കളയുന്ന ആഖ്യാനങ്ങളാണ് മുസ്ലിം പ്രതിനിധാനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം നിർണയിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദീൻ മാലയുടെ ശീലിലാണ് തല്ലുമാല'യിലെ മാലപ്പാട്ട് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മണവാളൻ വസീമിൻ്റെ തല്ലുമാല 'നാദാപുരം പള്ളിയിലെ ചന്ദനക്കുടം...' എന്ന ഉറുസ് ശൈലി ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കലർപ്പുകൾ നവവിപണിയുടെ ആഗോളനിലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴും മതാത്മകമായ കാതലുകൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണാം.

കാച്ചിയിലും തട്ടത്തിലും കാഴ്ചപ്പെടുത്തിപ്പോന്ന മുസ്ലിംസ്ത്രീയുടെ പർദ്ദയിലേക്കുള്ള ആഹാര്യമാറ്റം തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഗൾഫ് കുടിയേറ്റത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സങ്കലനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജീവനോപാധി നൽകുന്ന അറബ് രാജ്യത്തോടുള്ള സാംസ്കാരിക വിധേയതയിൽ കരുവാക്കപ്പെട്ടത് മലയാളി വീടുകളിലെ സ്ത്രീകളായിരുന്നു.

അറബി നാട്ടിലെ പുരുഷന്റെ വേഷവിധാനം പർദ്ദ പോലെ വ്യാപകമാകുന്നില്ല എന്നത് ഓർക്കുക. പർദ്ദ എന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പർദ്ദ ആരുടെ അനുശാസനമാണെന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടില്ല.

“ഉത്തരാധുനിക മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം സാംസ്കാരിക പ്രാതിനിധ്യം” : കണ്ടെത്തലുകൾ

- കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം സാംസ്കാരിക പ്രാധിനിത്യം ഏറെ അരോചകമായിരുന്നു.
- ഉത്തരാധുനിക മലയാള സിനിമ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന സിനിമകളും ആശയങ്ങളുമായി പുതിയ ഒരു സിനിമ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
- പൊതു ബോധ സൃഷ്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഏറെ സമയമെടുത്താണ് ഉത്തരാധുനിക മലയാള സിനിമ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രാധിനിത്യത്തിൽ എത്തിയതെങ്കിലും, മുസ്ലിം സാംസ്കാരം ഒരു ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ കഴിഞ്ഞത്.
- ഉത്തരാധുനിക മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം സാംസ്കാരിക പ്രാധിനിത്യം മെച്ചപ്പെട്ടു.
- മുസ്ലിം ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ അരപ്പട്ടയും വെള്ള തൊപ്പിയും ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മലയാള സിനിമ എത്തി.
- കാരണം ഇന്ന് മുസ്ലിം ജനതയും സിനിമയിൽ വലിയ രീതിയിൽ പങ്കു വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

- കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്കു മുൻപ് അത്തരത്തിൽ തെറ്റായ പ്രധിനിതീകരണം സംഭവിക്കാൻ കാരണം അന്ന് മുസ്ലിം ജനത സിനിമ കാണുന്നത് പാടെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

ഉപസംഹാരം

മലയാള സിനിമയിലെ മുസ്ലിം പ്രാധിനിത്യം ഏറെ ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ മുസ്ലിം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ ചിത്രീകരിച്ചത് തികച്ചും യാഥാർഥ്യങ്ങളില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നും അവയിൽ അധികവും ഏതു സമയവും പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും ആ ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അത്തരം സിനിമകൾ ഒരു വലിയ ഇസ്‌ലാമോഫോബിക് നയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ.

മലയാള സിനിമയുടെ കാരിയത്തിൽ, 1950നു ശേഷമാണ് കാര്യാമായ വികസനം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ അന്നു മലയാള സിനിമ കൂടുതൽ നാടകീയമായിരുന്നു. ആയതിനാൽ പൊതു ബോധങ്ങളെ അതെ പ്രകാരം ഉൾച്ചേർക്കാനാണ് മലയാള സിനിമ അന്നു ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. അന്നു കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പൊതുബോധമായിരുന്നു മുസ്ലിം സമുതായം പച്ച അരപ്പട്ട മാത്രം ധരിക്കുന്ന വെള്ള തൊപ്പി ഇട്ട മനുഷ്യർ എന്നത്. അതിനാൽ അന്നു കാലത്തെ സിനിമകൾ കരുതികൂട്ടി മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തെറ്റായി പ്രധിനിതീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല.

എന്നാൽ 2000നു ശേഷമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ചില കൃത്യമായ അജണ്ടകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്നോണം മലയാള സിനിമയിൽ മനപ്പൂർവ്വമായ തെറ്റായ പ്രതിനിതീകരണം നടക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ പ്രിയദർശൻ പോലുള്ള സംവിധായകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെയും ലോജിക് ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ പ്രധിനിതീകരിക്കുന്നത്. "എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര് " എന്ന പേരിൽ 2018ൽ പോലും സിനിമ ഇറങ്ങിയത് 2018ലും അത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായി കണക്കാക്കാം

അവലംബം

- "ഹലാൽ സിനിമ" - ജമീൽ അഹമ്മദ്, ഡോ. കെ അഷ്റഫ്
- "മലയാള സിനിമയിലെ മാറുന്ന മുസ്ലിം പ്രധിനിധാനങ്ങൾ" - (islamonweb.net)
- "സിനിമ ഇസ്ലാമിക സമീപനം" - അബൂബകർ ഷർവാനി
- "മലയാള സിനിമയിലെ ഇസ്ലാം വിരക്തികൾ" - (sunnivoice.net)
- "ഇസ്ലാമും കലയും" - ഖദാവി
- "കേരളം മുസ്ലിം പണ്ഡിത നേതൃത്വവും" - (islamonweb.net)
- "ഖുർആൻ കല സംഗീതം" - ഇസ്‌മാഇൽ റാജി ഫാറൂഖ്
- "കേരള മുസ്ലിംകളും സിനിമയും" - (islamonweb.net)
- "മലയാള മുസ്ലിം ഭാഷ സംസ്കാരം ചരിത്രം" - ഡോ. ജമീൽ അഹമ്മദ്
- "ഹലാൽ ലവ് സ്റ്റോറി നൽകുന്ന ദൃശ്യാനുഭവം" - (islamonweb.net)
- "ന്യൂ ജിൻറേഷൻ സിനിമ" - ജോസ് കെ മാനുവൽ
- "സിനിമ: പുതു പ്രവണതകളും മാറുന്ന പണ്ഡിത വീക്ഷണവും" - (islamonweb.net)
- "മാറുന്ന മലയാള സിനിമ ഭാഷ. സംസ്കാരം. സമൂഹം." - ജോസ് കെ മാനുവൽ